

UNIVERSIDAD
DE
CÓRDOBA

Jurisdicción, género y patrimonio:

La Junta de Facultades ante la viudedad
nobiliaria (siglo XVII)

Jurisdiction, gender and heritage:

La Junta de Facultades and noble widowhood
(17th century)

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

Lourdes María Sánchez Romero

Máster en Español: Historia

Universidad de Córdoba

Resumen

Este trabajo analiza el papel de la Junta de Facultades en la concesión de pensiones de viudedad a mujeres nobles en la Castilla del siglo XVII, a través de documentación procedente del Archivo Histórico Nacional. Más allá de las cifras, se examinan las estrategias familiares para garantizar el honor y la subsistencia de las viudas, así como las resistencias institucionales que limitaron estas peticiones, incluso cuando estaban respaldadas por capitulaciones matrimoniales. El estudio aporta una perspectiva de género a la historiografía sobre nobleza y patrimonio, destacando la tensión entre el poder de las familias y las restricciones de la Corona, e invita a futuras investigaciones sobre agencia femenina y la efectividad real de esas disposiciones.

Palabras clave:

Junta de Facultades; viudedad; nobleza; estrategias familiares; capitulaciones matrimoniales; Edad Moderna

Abstract

This study analyses the role of the Junta de Facultades in granting widow's pensions to noble women in the 17th Century Castilla, using documentation from the Archivo Histórico Nacional. Beyond the numbers, it examines family strategies to guarantee the honour and subsistence of widows, as well as the institutional resistance that limited these requests, even when they were backed by marriage settlements. This study brings a gender perspective to the historiography of nobility and heritage, highlighting the tension between the power of families and the restrictions of the Crown, and invites further research on female agency and the actual effectiveness of these provisions.

Key words

Junta de Facultades; widowhood; nobility; family strategies, marriage settlements; Modern Age

Índice

1. Introducción.....	3
2. Objetivos.....	5
3. Metodología y fuentes.....	6
4. Estado de la cuestión.....	8
5. La gestión patrimonial en la Edad Moderna: el mayorazgo.....	12
5.1. Los mayorazgos en la Edad Moderna: concepto, origen y evolución.....	12
5.2. Estrategias de conservación y transmisión del patrimonio: tipos de mayorazgos.....	15
5.3. Derechos y limitaciones patrimoniales del mayorazgo.....	17
6. El papel femenino en las estrategias de acceso al patrimonio.....	18
6.1. El sistema de herencia y la exclusión femenina.....	19
6.2. El matrimonio como estrategia de consolidación patrimonial: dotes, capitulaciones matrimoniales y testamentos.....	21
6.2.1. Capitulaciones matrimoniales y comunidad de bienes: los gananciales.....	22
6.2.2. La dote.....	24
6.2.2. Las arras.....	27
6.3. Viudedad y gestión patrimonial.....	28
7. Mecanismos de protección patrimonial en caso de viudedad: la “Junta de Facultades” 32	
7.1. Una aproximación a la Junta de Facultades como institución: origen y funcionamiento.....	33
7.2. Las pensiones económicas: cifras y condiciones.....	35
7.3. El papel de la Junta de Facultades y el pleito de los familiares por la defensa de las mujeres.....	38
8. Conclusiones.....	43
9. Referencias:.....	47
10. Anexo.....	52

1. Introducción

En la España del siglo XVII, las alianzas matrimoniales no eran únicamente un vínculo afectivo, sino que formalizaban un auténtico entramado de intereses económicos, políticos y simbólicos. En este contexto, las capitulaciones matrimoniales se erigían como el corazón de la negociación: decidían, no sólo la dote y las arras, sino también la futura suerte de la esposa en caso de enviudar. Lejos de ser un simple formalismo, las rentas de viudedad marcaban la frontera entre seguridad e incertidumbre, entre la preservación del linaje y la decadencia social.

El estatus de viudedad fue una situación especialmente compleja para las mujeres de la Edad Moderna española, pues, mientras que por un lado las viudas fueron objeto de una vigilancia moral estricta por parte de la sociedad, legisladores y moralistas, temiendo que, sin esposo ni supervisión masculina, estas mujeres arriesgasen su honra. Sin embargo, las viudas también gozaron de ciertos privilegios legales y económicos que las protegían de la posición delicada en la que se encontraban tras la pérdida del esposo. Este es precisamente el punto de partida de este estudio, el análisis de un conjunto de documentos del Archivo Histórico Nacional en el que se recogen las múltiples peticiones presentadas al Consejo de Castilla para conseguir autorización real que garantizase a las viudas rentas sobre bienes vinculados a mayorazgos y señoríos.

La institución encargada de autorizar las mencionadas peticiones respecto a las rentas de viudedad se conoció como Real Junta de Facultades de Viudedades, fundada por Felipe IV en 1660 y compuesta por tres ministros del Consejo de Castilla y un secretario. Inscrita en un reinado cuyo gobierno contó con un gran despliegue de instituciones y consejos como lo fueron las Juntas¹, la finalidad de esta fue encargarse de las rentas relacionadas con títulos y mayorazgos capitulados antes del matrimonio y que necesitaban administración en caso de enviudar las mujeres².

Este trabajo se adentra en el espacio de tensión en el que padres, maridos, esposas y la propia Corona midieron fuerzas para definir la renta que aseguraría la supervivencia de la

¹ Véase: Sánchez González, M^a.D. (1993): *El deber de consejo en el Estado moderno. Las Juntas "ad hoc" en España*, Ediciones Polifemo: Madrid.

² PARES. Índice de Facultades de Viudedades.

<https://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/6432206?nm>

esposa noble acorde a su estatus tras la muerte del esposo. ¿Quién defendió más la posición de estas mujeres? ¿Hasta qué punto la Junta de Facultades, árbitro de estas negociaciones, fue un freno o una red de seguridad? Los casos estudiados nos muestran un patrón revelador: casi siempre los solicitantes pidieron más de lo que la Junta estaba dispuesta a conceder, acogiéndose a razones de honor, las capitulaciones matrimoniales, cuantiosas dotes o la existencia de casos semejantes anteriores. En respuesta, la Junta oscilaba entre la restricción y la flexibilidad, consciente del peso político de las casas implicadas.

A través del análisis de expedientes conservados en el Archivo Histórico Nacional, este estudio examina un conjunto de pleitos y peticiones que giran en torno a un mismo objetivo: blindar el futuro económico de la esposa. Desde los modestos 3.000 ducados ofrecidos por el marqués de Malpica, a los 10.000 reclamados por el duque de Osuna o el marqués del Carpio, los casos nos revelan unas matemáticas del honor en las que cada cifra es un símbolo de poder, estatus y prestigio. La protección femenina se convierte así en un campo de batalla jurídico, económico y emocional, en el que se debate, no solo el bienestar de una viuda, sino la imagen misma de una casa.

Ante los escasos estudios previos sobre esta institución, este trabajo busca ir más allá de la mera cuantificación de pensiones económicas. Interroga las lógicas que las sostienen, las resistencias que generan y los discursos que las legitiman, situando en el centro un aspecto clave: la condición femenina y la vulnerabilidad estructural de las viudas en la sociedad en el Antiguo Régimen. Estas mujeres, a menudo invisibilizadas por una historiografía centrada en la dote o en la transmisión patrimonial masculina, dependieron en gran medida de la previsión contractual estipulada en las capitulaciones matrimoniales y del respaldo de sus redes familiares para asegurar su subsistencia y mantener la posición y decoro social que su rango exigía.

La cláusula de viudedad, lejos de un apéndice formal, fue una herramienta esencial a la hora de negociar la autonomía y protección material de la mujer en un mundo que la situaba jurídicamente en posición subordinada. Explorar estas condiciones permite iluminar cómo se articularon las jerarquías de género dentro del poder nobiliario, qué

margen de agencia tuvieron las mujeres y hasta qué punto las instituciones fueron garantes o limitadoras de sus derechos.

Al hacerlo, este estudio se inserta en una línea de investigación en expansión, cruzando la historia del derecho, historia social y estudios de género, reclamando nuevas miradas sobre las interacciones entre las grandes instituciones y las estrategias familiares, mecanismos que, a la vez que sostuvieron la desigualdad, también plantearon estrategias para intentar mitigarla. El análisis de estos documentos no sólo nos habla de la economía del honor y la importancia de las alianzas matrimoniales en una sociedad tan compleja como la de la Edad Moderna, sino que nos ayuda a repensar el rol de las viudas como sujetos activos en la defensa de sus intereses, mediadas por padres, esposos e instituciones. Este trabajo nos obliga entonces a preguntarnos: ¿qué significa garantizar seguridad a quien, por ley y costumbre, no gozaba de poder propio?

2. Objetivos

Con este proyecto se pretende analizar los mecanismos jurídicos, sociales y patrimoniales vinculados con la viudedad en las élites castellanas del siglo XVII a partir del análisis de una serie de documentos de la sección Consejos del Archivo Histórico Nacional vinculados con la institución de la Junta de Facultades.

1. Estudiar el papel del Consejo de Castilla y la Junta de Facultades como institución mediadora entre la voluntad privada y el control monárquico sobre los bienes vinculados.
2. Investigar las fórmulas que tenían los linajes aristocráticos de garantizar la seguridad económica de sus esposas, tanto en vida como tras la muerte del marido.
3. Establecer la cantidad media de las pensiones de viudedad y compararlas con las cantidades exigidas por los familiares frente a las concesiones finales.
4. Explorar el grado de independencia y administración patrimonial que podían alcanzar las viudas nobles sobre sus rentas.
5. Comparar el rol de los familiares frente a la administración de la Junta de Facultades respecto a la protección de las viudas.

6. Examinar el papel económico y simbólico de la viuda dentro de la economía doméstica de los linajes nobiliarios, entendiendo la viudedad como un posible espacio de poder y representación social a través del control de rentas y jurisdicciones.

3. Metodología y fuentes

La base documental de esta investigación la constituye la serie de la Junta de Facultades conservada en el Archivo Histórico Nacional (AHN), Sección Consejos, legajos 13.387 a 13.487, centrándonos en concreto en el legajo 13.387. Esta serie recoge memoriales, decretos reales, escrituras de capitulación matrimonial y resoluciones de la Junta relativos a la concesión de facultades para imponer pensiones de viudedad y otros gravámenes sobre mayorazgos. Su riqueza es inmensa: más de 3.100 expedientes que abarcan cronológicamente desde 1630 hasta 1836, si bien la mayor parte se concentra en el siglo XVIII.

Como ya señaló Enrique Soria Mesa, esta serie es “una auténtica desconocida para la inmensa mayoría de los modernistas”³, a pesar de que su potencial es extraordinario. Existe un catálogo publicado por un genealogista que vacía los legajos de la serie, aunque cuenta con limitaciones importantes: carece de introducción contextual, no describe el contenido de los expedientes y omite datos fundamentales como la vecindad de los peticionarios. Es por ello que el trabajo de archivo se hace imprescindible para acceder al contenido de los memoriales y comprender la dinámica de negociación entre familias y Junta.

Esta documentación, conocida como el Índice de Facultades de Viudedad, es producto de la relación del Consejo de Castilla con la Real Junta de Facultades de Viudedades. En el Archivo Histórico Nacional se conservan los Libros de Información de Facultades, donde se inscriben las reales cédulas necesarias para la concesión de facultades, u otras actividades como enajenar mayorazgos, imponer censos sobre bienes vinculados, etc. Esta serie, que cuenta con cincuenta y siete libros, se inicia en el año 1668 en el AHN y

³ Soria Mesa, E. (2002). Las rentas de la nobleza española en la Edad Moderna. Una nueva fuente para su estudio en Rodríguez Cancho, M. (coord.): *Historia y perspectivas de investigación. Estudios en memoria del profesor Ángel Rodríguez Sánchez*, Editorial Regional: Mérida, p. 70.

finaliza en el 1820, conservándose en el Archivo General de Simancas treinta y siete libros.

Dado el carácter más limitado de esta investigación al tratarse de un Trabajo de Fin de Máster, se ha optado por un primer barrido de fuentes, centrado en una selección de expedientes digitalizados del legajo 13.387. Esta selección responde a un criterio de viabilidad y constituye una primera muestra que permite aproximarse a las dinámicas de la Junta, identificar patrones comunes, y establecer comparaciones iniciales entre casos.

Para el análisis se ha seguido un enfoque cualitativo, centrado en el estudio de las capitulaciones matrimoniales, memoriales y resoluciones, identificando así el lenguaje jurídico y los mecanismos de protección económica de cada familia. Además, se ha establecido una comparación sistemática de varios casos para entender mejor la extensión del poder y limitaciones de la Junta de Facultades, elaborando tablas que recogen cantidades pedidas, cantidades concedidas y las condiciones impuestas. La interpretación de los diferentes casos se ha realizado dentro del marco normativo de la Edad Moderna y la historiografía existente sobre dote, arras, capitulaciones matrimoniales y gestión patrimonial, lo que implica un cruzamiento de fuentes entre las fuentes documentales primarias y la historiografía especializada.

Además, la investigación persigue contextualizar la Junta de Facultades dentro del Consejo de Castilla, situándola dentro del complejo entramado de juntas *ad hoc* creadas en la Monarquía Hispánica para atender tareas gubernativas específicas. Desde un punto de vista metodológico, se ha optado por un enfoque analítico, que permite aplicar el funcionamiento de grandes estructuras como el poder monárquico o la institución del mayorazgo a la concreción de decisiones particulares, desvelando interesantes prácticas sociales y relaciones de poder dentro de la nobleza.

Finalmente, es necesario subrayar que este trabajo se beneficiaría de un estudio de mayor alcance que ampliase la muestra documental, incorporando legajos adicionales y cruzando la información con otros fondos archivísticos. Este trabajo se concibe así como un punto de partida, un ensayo de interpretación que deja abiertas líneas de investigación futuras de gran relevancia, como la agencia de las viudas en la administración de las pensiones

concedidas o el impacto de estas medidas en su capacidad de mantener el estatus de la casa.

4. Estado de la cuestión

La investigación sobre la Junta de Facultades de Viudedades en la Edad Moderna es, hasta el momento, escasa. Esta institución, encargada de autorizar licencias que afectaban a mayorazgos, vínculos y patrimonios nobiliarios, ha permanecido en un segundo plano en la historiografía, eclipsada por el protagonismo que han recibido las estructuras que gestionaba, como los mayorazgos. La falta de estudios específicos sobre la Junta supone una laguna historiográfica que impide conocer en profundidad las dinámicas de negociación entre la Corona y las familias nobles en cuestiones tan complejas como la protección económica de las viudas.

Sí contamos, por otro lado, con numerosos estudios sobre la institución del mayorazgo, que acarrea ya una tradición historiográfica bien consolidada. El trabajo de Bartolomé Clavero (1974): *Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla, 1369-1836*⁴, se ha convertido en una obra de referencia en el estudio de esta materia. Durante muchos años este tratado fue prácticamente el único en ocuparse de los mayorazgos, aunque contase con varias carencias: el enfoque, eminentemente jurídico-institucional, dejaba de lado una perspectiva socioeconómica y mucho más cualquier referencia a una dimensión de género. Retomaría el tema Jose Luis Bermejo Cabrero una década después con *Sobre noblezas, señoríos y mayorazgos* (1985), quien ya planteaba la dificultad que albergaba el estudio de los mayorazgos como institución:

Se trataba de una figura sumamente compleja y que dio origen a muchos conflictos en tantas y tantas ocasiones llevadas ante los tribunales. De ahí la amplísima documentación que se ha conservado, fundamentalmente de archivo y que resulta muy difícil de abarcar en su conjunto. Pocas figuras institucionales cuentan con una tal masa de documentación. Documentación casuística y repetitiva, como para poder abrumar al más entusiasta. Al lado de la ingente documentación, se cuenta con una serie de especialistas de la época, que dieron origen a un género de literatura, muy difícil también de manejar para los no iniciados. Ante semejante panorama se comprende la dificultad de estudiar el tema en profundidad, más allá de la simple

⁴ Clavero, B. (1974). *Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla, 1369- 1836*. Siglo Veintiuno de España Editores S.A.: Madrid.

descripción o enumeración de mayorazgos concretos . Estudiar el mayorazgo constituye un verdadero reto historiográfico que exige una gran formación histórico-jurídica y mucho trabajo de archivo⁵.

Es necesario hacer mención a la labor de María Teresa Pérez Picazo quien, centrada en el estudio de la economía de la región murciana, publicó en 1990 la que se ha convertido ya en obra de referencia en el estudio del mayorazgo: *El mayorazgo en la historia económica de la región murciana, expansión, crisis y abolición (s. XVII-XIX)*⁶. En ella estudia el origen y formación de los mayorazgos en la región de Murcia, así como la evolución y la abolición de los mismos, haciendo un estudio exhaustivo de la institución de los mayorazgos.

Sin embargo, para un análisis del mayorazgo desde una dimensión social y cultural habría que esperar al libro de Enrique Soria Mesa (2007)⁷: *La nobleza en la España Moderna. Cambio y continuidad*, que enfatizó el carácter acumulador del mayorazgo y sus implicaciones en la estructura nobiliaria. En el ámbito más reciente destacan especialmente los trabajos de Juan Cartaya Baños⁸, especializado en el caso de la nobleza sevillana y quien, desde un profundo conocimiento de la genealogía de este período, analiza en profundidad la institución del mayorazgo desde una óptica tanto económica como social. Especialmente novedosos son los estudios de Isabel María Melero, quien ha incorporado de forma pionera la perspectiva de género, analizando la presencia femenina en los pleitos vinculados al mayorazgo y cuestionando la tradicional invisibilidad de las mujeres en esta estrategias con obras como: *Legitimidad e ilegitimidad en la transmisión de los mayorazgos. Poder, linaje y clientelas familiares en los conflictos por la sucesión de la propiedad vinculada* (2019)⁹; *Patrimonio y promoción social de las mujeres: luchas legales por el mayorazgo familiar (ss. XVII - XVIII)* (2022)¹⁰; o *La conflictividad*

⁵ Bermejo Cabrero, J.L. (1985). Sobre noblezas, señoríos y mayorazgos. *Anuario de historia del derecho español*, 55, 284 - 285.

⁶ Pérez Picazo, M^a.T. (1990). *El mayorazgo en la historia económica de la región murciana, expansión, crisis y abolición (s. XVII-XIX)*. Ministerio de Agricultura: Madrid.

⁷ Soria Mesa, E. (2007). *La nobleza en la España Moderna. Cambio y continuidad*. Marcial Pons: Madrid.

⁸ Cartaya Baños, J. (2018). *Mayorazgos. Riqueza, nobleza y posteridad en la Sevilla del siglo XVI*, Editorial Universidad de Sevilla: Sevilla.

⁹ Melero Muñoz, I.M^a (2019). Legitimidad e ilegitimidad en la transmisión de los mayorazgos. Poder, linaje y clientelas familiares en los conflictos por la sucesión de la propiedad vinculada. *E-Spania: Revue électronique d'études hispaniques médiévales*, 34.

¹⁰ Melero Muñoz, I.M^a (2022). Patrimonio y protección social de las mujeres: luchas legales por el mayorazgo familiar (ss. XVII-XVIII), *E-Spania: Revue électronique d'études hispaniques médiévales*, 43.

judicializada por los mayorazgos en la Edad Moderna: Discursos normativos y prácticas sociales (2025)¹¹. Por último, en este año Enrique Soria Mesa ha inyectado una nueva óptica al estudio del mayorazgo, enfocándose en la relación entre las vinculaciones patrimoniales y los judeoconversos, buscando completar un vacío historiográfico todavía pendiente¹².

En el ámbito de la historia social de la nobleza y las alianzas matrimoniales, la producción historiográfica es amplia y diversa. Entre las contribuciones más relevantes destaca la obra de Enrique Soria Mesa, no sólo por su clásico *La nobleza en la España Moderna. Cambio y continuidad* (2007), sino también por títulos más recientes como *La nobleza en tiempos de cambios: Andalucía, siglos XVII y XVIII* (2008)¹³, así como por sus múltiples estudios de linajes y genealogía sobre familias específicas, incorporado la dimensión judeoconversa y las estrategias de las élites.

A este panorama se suma la investigación de Luis Salas Almela, que, aunque mayoritariamente centrada en el análisis económico y fiscal de las grandes casas nobiliarias –en particular la de Medina Sidonia–, resulta de interés por su atención a las políticas matrimoniales y su impacto patrimonial, como muestra en *Estrategias económicas señoriales y matrimonio: el comportamiento nupcial de la casa de Medina Sidonia (1492 - 1658)*¹⁴.

Desde la perspectiva de género, sobresalen los trabajos de María Luisa Candau Chacón, cuyas investigaciones han abordado tanto la religiosidad femenina como la experiencia de las mujeres en la Edad Moderna. Obras como *Las mujeres y el honor en la Europa Moderna* (2016)¹⁵ o *En torno al matrimonio: mujeres, conflictos, discursos* (2012)¹⁶ se

¹¹ Melero Muñoz, I.M^a (2025). La conflictividad judicializada por los mayorazgos en la Edad Moderna: discursos normativos y prácticas sociales, *Historial social*, 111, 115 - 134.

¹² Soria Mesa, E. (2025). Judeoconversos y mayorazgos: La fundación de vínculos por conversos en la Castilla de los siglos XV al XVII, *Historia social*, 111, 135 - 154.

¹³ Soria Mesa, E. (2008). La nobleza en tiempos de cambios: Andalucía, siglos XVII y XVIII en Morales Martínez, A.J. (coord). *Congreso Internacional Andalucía Barroca: actas, Iglesia de San Juan de Dios de Antequera*, vol. 2, 223 - 232.

¹⁴ Salas Almela, L. (2016). Estrategias económicas señoriales y matrimonio: el comportamiento nupcial de la casa de Medina Sidonia (1492 - 1658). *Investigaciones Históricas*, 36, 13 - 39.

¹⁵ Candau Chacón, M^a.L. (2016). *Las mujeres y el honor en la Europa Moderna*, Universidad de Huelva: Huelva.

¹⁶ Candau Chacón, M^a.L. (2012). En torno al matrimonio: mujeres, conflictos, discursos en Peña Díaz, M. (coord.) *La vida cotidiana en el mundo hispánico: (siglos XVI-XVIII)*, Adaba: Madrid.

han convertido en referencias fundamentales para comprender el papel femenino en la configuración del honor y en la dinámica matrimonial. En una línea más específica sobre viudedad y transmisión patrimonial, destacan las recientes aportaciones de Raquel Tovar Pulido¹⁷, orientadas a examinar la realidad de las viudas en la provincia de Jaén, tanto en el seno de la nobleza como en estratos más modestos, poniendo de relieve la diversidad de estrategias que adoptaron para asegurar su sustento y posición social.

Respecto a las capitulaciones matrimoniales contamos con obras como la de Manuel Ángel Bermejo, *Entre ordenamientos y códigos: legislación y doctrina sobre familia a partir de las leyes de Toro de 1505* (2010)¹⁸, quien hace un extenso análisis de las relaciones familiares y conyugales en la Edad Moderna, y cuyos capítulos cuatro (referido a la cuestión del estatuto jurídico y la capacidad de la mujer casada) y siete (dedicado a los mayorazgos), son especialmente relevantes para el estudio de la posición de la mujer viuda y las capitulaciones matrimoniales. No obstante, Bermejo Castrillo se limita a plantear una perspectiva exclusivamente jurídico-institucional, dejando de lado la dimensión social y de género tan importante para el estudio de este tema.

En el caso concreto de la Junta de Facultades y las pensiones de viudedad, prácticamente no existen estudios que se hayan encargado de esta fuentes. Quien más se ha aventurado en su análisis es Enrique Soria Mesa, quien en 2002 dedicó un artículo¹⁹ a explicar las posibilidades y carencias de esta fuente documental, así como a ofrecer una primera hipótesis sobre la crisis económica de las grandes casas en el siglo XVII. En 2009 insistía en el potencial de estas fuentes tanto para un estudio genealógico de las grandes casas, como para un estudio estadístico en torno a las estrategias económicas de la aristocracia²⁰.

¹⁷ Véase: Tovar Pulido, R. (2021). *El ejercicio de la patria potestad y la mujer cabeza de familia: la administración femenina del hogar y los bienes en Jaén y Córdoba a finales del antiguo régimen*. Diputación provincial de Jaén: Jaén; Tovar Pulido, R. (2017). La riqueza patrimonial de las familias de las viudas jiennenses en el siglo XVIII, *Cuadernos de Historia moderna*, 1 (42), 195 - 220; Tovar Pulido, R. (2020). La regulación del matrimonio y los bienes gananciales por la normativa histórica española (SS. XVI-XIX), *Anuario de la Facultad de Derecho. Universidad de Extremadura*, 36, 863 - 896. Tovar Pulido, R. (2020). *Mujeres y derecho sucesorio en la España del setecientos: un estudio a través de los protocolos notariales de Córdoba y Jaén*, Uco Press: Universidad de Córdoba.

¹⁸ Bermejo Castrillo, M.A. (2009). *Entre ordenamientos y códigos. Legislación y doctrina sobre familia a partir de las Leyes de Toro de 1505*. Dykinson: Madrid

¹⁹ Soria Mesa, E. (2002). Las rentas de la nobleza española en la Edad Moderna. Una nueva fuente para su estudio en Rodríguez Cancho, M. (coord.): *Historia y perspectivas de investigación. Estudios en memoria del profesor Ángel Rodríguez Sánchez*, Editorial Regional: Mérida, 69 - 74.

²⁰ Soria Mesa, E. (2009). La nobleza en la España Moderna. Presente y futuro de la investigación en Casaus Ballester, M^a.J. (coord.): *El condado de Aranda y la nobleza española en el Antiguo Régimen*, Diputación provincial de Zaragoza: Zaragoza, 213-241.

No obstante, este primer acercamiento parte de un análisis centrado en lo económico, encontrando todavía un vacío historiográfico en torno a cuestiones de género que resulta llamativo, especialmente considerando la importancia que estos acuerdos económicos y matrimoniales tuvieron en la política matrimonial del Antiguo Régimen.

Desde la historia social y de género, esto adquiere una relevancia singular que nos obliga a seguir investigando qué ocurría con esas mujeres tras enviudar. ¿Cómo se las protegía ante un posible desamparo patrimonial?, ¿qué papel jugaron los maridos, los familiares y la propia Corona en este proceso?, ¿qué margen de negociación tuvieron las esposas en los acuerdos matrimoniales? Son cuestiones esenciales para entender la intersección entre poder, género y jurisdicción en la nobleza moderna. Es por ello que, a través de este trabajo se pretende contribuir a llenar el vacío sobre la Junta de Facultades, así como inscribirse en las nuevas corrientes historiográficas que buscan revisar las instituciones de la Edad Moderna desde una perspectiva de género y atendiendo a la experiencia femenina, así como a las estrategias familiares para garantizar la seguridad económica de las mujeres.

5. La gestión patrimonial en la Edad Moderna: el mayorazgo

5.1. Los mayorazgos en la Edad Moderna: concepto, origen y evolución

El mayorazgo fue una institución esencial en el Antiguo Régimen en la Península Ibérica, diseñada para preservar el patrimonio familiar a través de la vinculación a un único heredero, normalmente el primogénito varón, de ahí el nombre: *maior natu*²¹. La definición más ampliamente reconocida del mayorazgo es la que ofreció Bartolomé Clavero, quien lo describía como una modalidad histórica de propiedad privada sujeta a vinculación, cuyo titular no podía disponer libremente de los bienes que la componían, exceptuando el uso de sus rentas y frutos²². Bermejo Castillo completaba esta definición añadiendo conceptos como la suspensión de derechos esenciales como la legítima, así

²¹ López Nevot, J.A. (2021). Una aproximación doctrinal al mayorazgo castellano: el Tratado Legal sobre los Mudos del licenciado Lasso (1550) (Coimbra, 2005) en García Sánchez, J. (dir.): *Fundamentos romanísticos del derecho*, vol. 8, (*Derecho de sucesiones*) coord. por Alfonso Murillo Villar, María Olga Gil García), p. 2758.

²² Clavero, B. (1974). *Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla, 1369- 1836*. Siglo Veintiuno de España Editores S.A.: Madrid, pp. 21 - 22.

como la desaparición del dominio útil de los colonos sobre los territorios afectados²³. En definitiva, lo que se perseguía era la protección de las propiedades, evitando su fragmentación al repartirlo entre varios herederos, así como la garantía de mantener el estatus socioeconómico familiar.

Aunque el origen del mayorazgo se remonta a la Plena Edad Media, a finales del siglo XIII, no adquirirá verdadera consistencia hasta la dinastía Trastámara, cuando Enrique II de Castilla estableció en 1374 en su testamento la obligación de conservar y transmitir las donaciones reales hechas durante su reinado como mayorazgos, sentando un precedente para la nobleza²⁴. Sin embargo, sería con las Leyes de Toro (1505) cuando se codificaría su funcionamiento. No sólo autorizaron legalmente los mayorazgos, sino que permitieron la vinculación patrimonial sin necesidad de Real Facultad, hasta entonces necesaria, favoreciendo así la fundación de mayorazgo ya no sólo por la nobleza, sino también por sectores sociales no nobiliarios²⁵. Se permitía que los fundadores vincularan el tercio de mejora y el quinto de los bienes de libre disposición²⁶, lo que acabaría conduciendo a la práctica del “mayorazgo de tercio y quinto”²⁷.

Mandamos, que cuando el padre o la madre mejoraren a alguno de sus hijos o descendientes legítimos en el tercio de sus bienes en testamento, o en otra qualquier ultima voluntad, o por contracto enre vivos, que le pueda poner el gravamen que quisieren, assi de resitucion como de fideicomisso, y fazer en el dicho tercio los vinculos y sumisiones e substitutiones que quisieren, con tanto que lo fagan entre sus desentientes legítimos. (...) Los quales dichos vinculos e submisiones, ora se fagan en el dicho tercio de mejoría, ora en el quinto, mandamos que valan para siempre o por el tiempo que el testador declare, sin fazer diferencia de quarta ni de quinta generacion²⁸.

²³ Bermejo Castrillo, M.A. (2009). *Entre ordenamientos y códigos. Legislación y doctrina sobre familia a partir de las Leyes de Toro de 1505*. Dykinson: Madrid, pp. 550 - 551.

²⁴ Clavero, B. (1974). *Op. cit.*, p. 28

²⁵ López Nevot, J.A. (2021). *Op. cit.*, p. 2760.

²⁶ Mecanismo de protección hereditario destinado a un miembro de la unidad familiar. El reparto de la herencia en el Antiguo Régimen castellano se dividía en cinco partes iguales, de las cuatro forzosamente iban dirigidas a los descendientes. Dos de esas partes se repartían igualitariamente entre hijos y nietos, y la tercera parte restante se podía destinar a quien el testador estime oportuno, lo que se conoce como *tercio de mejora*. La quinta parte sobrante, el *quinto de libre disposición*, se podía dedicar a los gastos del entierro o al pago de obras piadosas, aunque también existía la posibilidad de legarlo a alguno de los herederos. En Lagartos Pacho, F.J. (2005): La “mejora” como una forma de corregir el igualitarismo castellano. Comarca de Sahagún, siglo XVIII. *Estudios Humanísticos. Historia*, 4, p. 125.

²⁷ Clavero, B. *Op. cit.*, p. 55.

²⁸ Ley 27 de las Leyes de Toro (1505). En la transcripción de Arribas Gonzalez, M^a. S. (1976). *Leyes de Toro*. Ministerio de Educación y Ciencia: Madrid.

Este marco normativo supuso un punto de inflexión para la estrategia patrimonial de muchos linajes. Si bien las leyes castellanas establecían una lógica igualitaria en el reparto hereditario –distribuyendo el patrimonio entre el cónyuge sobreviviente y sus hijos legítimos, siendo la viuda, en muchos casos, la principal beneficiaria gracias a la recuperación de su dote y el acceso a los bienes gananciales–, existían mecanismos para alterar esa equidad. Entre ellos, el más relevante fue la mejora, que permitía que el testador favoreciera a unos de sus descendientes con el tercio o el quinto de los bienes, por encima del reparto igualitario del resto de la legítima²⁹. Este sistema, sin embargo, conducía de forma progresiva a una dispersión patrimonial cada vez mayor, ya que, generación tras generación los bienes se dividían entre múltiples herederos. Para evitar esta división, muchas familias recurrieron a fórmulas de vinculación –mayorazgos, capellanías, patronatos y obras pías– que permitiesen preservar el patrimonio en bloque.

A partir del siglo XVI, y con mayor intensidad en el XVII, se produjo una auténtica explosión cuantitativa de fundaciones de mayorazgos no sólo entre la alta nobleza, sino también en sectores ascendentes de la sociedad como la burguesía urbana. Esta expansión respondió al deseo de conservar el patrimonio familiar intacto y asegurar la continuidad del linaje sin fragmentaciones en la herencia. Para estos grupos, el mayorazgo no solo era una forma de blindar su riqueza, sino también un instrumento de ascenso y consolidación social³⁰. Como ha señalado Bartolomé Clavero, el mayorazgo representaba una forma de propiedad feudal moderna que permitía preservar, de forma intacta, un cuerpo de bienes a lo largo de generaciones mediante un orden sucesorio prefijado³¹.

Las élites castellanas asumieron profundamente esta lógica: los bienes libres, si no se vinculaban, estaban destinados a salir del núcleo familiar tarde o temprano, ya fuera por venta, matrimonio, herencia o simple negligencia. Es entendible entonces que el mayorazgo fuese una práctica tan extendida en las diferentes regiones de España, pues la idea de no dispersión del patrimonio familiar, así como la búsqueda de conservar la memoria del fundador, fueron una constante a lo largo del Antiguo Régimen.

²⁹ García Ríos, J.M. (2024). *Fundatio, successio e accumulatio* de mayorazgos en la España Moderna. El linaje de los Infantas en la Córdoba de los siglos XVI y XVIII. *Intus-Legere Historia*, 2 (18), p. 162.

³⁰ Cartaya Baños, J. (2019). *Mayorazgos. Riqueza, nobleza y posteridad en la Sevilla del siglo XVI*. Editorial Universidad de Sevilla: Sevilla, pp. 44 - 45.

³¹ Clavero, B. *Op. cit.*, p. 21.

A partir del siglo XVII, sin embargo, se empezaron a oír ya voces discordantes por parte de los grandes arbitristas, introduciéndose en el siglo XVIII reformas como la de la Real Cédula del 14 de mayo 1789, que prohibía la creación de nuevos mayorazgos sin licencia real expresa, reflejo de las numerosas críticas que los ilustrados planteaban contra el sistema de vinculación de bienes por sus efectos negativos sobre la agricultura y el comercio, además de considerarlos un obstáculo al progreso y la movilidad social. Se abolirían finalmente en 1823, durante el Trienio Liberal, ratificándose en 1837, aunque se mantendrían resquicios a lo largo de todo el siglo XIX³².

5.2. Estrategias de conservación y transmisión del patrimonio: tipos de mayorazgos

Las familias titulares de mayorazgos desarrollaron diversas estrategias a lo largo de la Edad Moderna que respondieron tanto a la necesidad de conservar el patrimonio, como a la de adaptarse a las distintas circunstancias políticas, económicas y sociales para mantener la vinculación de los bienes dentro del círculo familiar. En primer lugar, la acumulación de bienes a través de compras, herencias, acuerdos matrimoniales y familiares, que permitieron ampliar los mayorazgos con nuevas propiedades. Por otro lado, debido a la gran conflictividad que despertó el sistema de herencia de los mayorazgos, fue un requisito indispensable para su mantenimiento la gestión activa y defensa legal de los mismos. La vigilancia sobre la administración de los bienes y la interposición de pleitos para corregir malas gestiones o resolver disputas sucesorias fueron una constante. En algunos casos, también se recurría a subterfugios legales para sortear las restricciones normativas o la voluntad de los fundadores a través de renunciaciones, pactos familiares o acuerdos privados que permitían mantener el mayorazgo bajo control del linaje³³.

En cuanto a los tipos de mayorazgo, se ha establecido una distinción entre regulares e irregulares. Los mayorazgos regulares son los más comunes y los que siguen el orden sucesorio tradicional establecido por la Corona, es decir, aquel que generalmente favorece al primogénito varón como heredero único de los bienes vinculados. Los irregulares, por

³² Rueda Hernanz, G. (2015). La supresión de señoríos y el proceso desvinculador de los bienes mobiliarios, *Aportes*, 89, pp. 42 - 47.

³³ Melero Muñoz, I.M^a (2022). El mayorazgo. *Encrucijada de mundos: Identidad, imagen y patrimonio de Andalucía en los tiempos modernos*. https://grupo.us.es/encrucijada/el-mayorazgo/#_ftn1

otro lado, son los que no siguen ese orden sucesorio tradicional o que presentan ciertas variaciones respecto a la transmisión de los bienes. Pueden incluir disposiciones especiales o excepciones en la sucesión y gestión de los bienes, pero sin perder el carácter vinculatorio y conservador del patrimonio³⁴.

Dentro de los mayorazgos irregulares, hay estudios como el de Vázquez Lemos³⁵ que recogen las diferentes tipologías propuestas por Juan de Sala en 1820³⁶. Entre los más destacados encontramos los mayorazgos de agnación rigurosa o verdadera, en los que sólo podían heredar varones descendientes por línea masculina directa del fundador, excluyendo por tanto a las mujeres y sus descendientes. También existían variantes más flexibles, como los mayorazgos de agnación ficticia, en los que se podían designar herederos fuera de la línea directa con tal de asegurar que el patrimonio, tarde o temprano, volviera a una rama masculina. Existen otros, como los de masculinidad o los poco comunes de feminidad, así como modalidades que buscaban un reparto más equilibrado como los mayorazgos alternativos o los de segundogenitura.

Finalmente, una modalidad especial la conforman los mayorazgos electivos, en los que el poseedor del vínculo tenía, gracias a la disposición fundacional, la capacidad de elegir a su sucesor dentro de los parientes del fundador. Esta lección se tenía que limitar al ámbito familiar y no podía incluir a personas ajenas al linaje, aunque otorgaba cierta flexibilidad interna que valoraba aptitudes como méritos, lealtad o la capacidad de gestión de los candidatos.

Los distintos tipos de mayorazgos nos permiten comprender, no sólo la diversidad jurídica de estas vinculaciones patrimoniales, sino también las estrategias familiares para adaptarse a diferentes contextos sin perder sus bienes. La posibilidad de cambiar y ajustar el sistema de vinculación patrimonial por vía judicial nos habla de que, más allá de la rigidez teórica, el mayorazgo fue una institución viva y flexible que se adaptó a diferentes circunstancias, funcionando como un mecanismo de reproducción social.

³⁴ *Idem*.

³⁵ Vázquez Lemos, A. (2024). Las peculiaridades del mayorazgo. Régimen jurídico y extinción. *e-Legal History Review*, 39.

³⁶ De Sala Bañuls, J. (1820). *Ilustración del Derecho Real de España, Tomo I*. Oficina de Don José del Collado: Madrid.

5.3. Derechos y limitaciones patrimoniales del mayorazgo

El mayorazgo se caracterizaba por la inmutabilidad, inalienabilidad e indivisibilidad de los bienes vinculados. Esto impedía la venta, partición o transmisión de los bienes fuera del linaje, asegurando que permaneciera íntegro dentro del núcleo familiar a lo largo de las generaciones gracias a la herencia única del primogénito. Sin embargo, aunque el heredero recibía la titularidad y administración de dicho mayorazgo, su posesión tenía límites sustanciales en cuanto a su disposición o enajenación. Esta distinción entre posesión y propiedad plena fue la base de muchos conflictos intrafamiliares, pues el mayorazgo no debe entenderse como pertenencia de un único individuo, sino como parte del linaje –entendido como entidad intergeneracional³⁷.

Además del uso de los bienes, los poseedores podían, en casos concretos, solicitar licencias a la Corona para enajenar o gravar partes del patrimonio vinculado. Estas licencias tenían que partir de una “justa causa”, que podía ser pública (como prestar servicio militar al rey), o privada (pago de deudas, conservación del vínculo, etc.). Así, aunque el discurso jurídico afirmaba la inalienabilidad del mayorazgo, en la práctica los bienes podían ser vendidos, censados o permutados legalmente bajo ciertos supuestos³⁸.

La base teórica del mayorazgo, como ya hemos mencionado, se basaba en tres principios fundamentales: indivisibilidad, inalienabilidad e inmutabilidad del patrimonio. Sin embargo, todos ellos fueron vulnerados en la práctica en menor o mayor grado.

La indivisibilidad, por ejemplo, se estipulaba en las escrituras fundacionales y en la propia legislación, como la Novísima Recopilación, donde se indicaba que “los mayorazgos por su naturaleza son indivisibles”, salvo casos excepcionales como el nacimiento de gemelos en los que no se supiera con certeza qué hermano había nacido primero³⁹. No obstante, la documentación judicial demuestra múltiples casos de divisiones de hecho, bien mediante acuerdos informales, bien como resultados de pleitos sucesorios complejos.

³⁷ Melero Muñoz, I.M^a. (2025). La conflictividad judicializada por los mayorazgos en la Edad Moderna. *Historia Social*, 111, p. 127.

³⁸ *Idem*.

³⁹ *Compendio de la legislación y jurisprudencia española, precedido de un resumen de historia de la legislación castellano y legionense, sacado de las obras de los señores Marina, Semperes, Floranses, Aso y Manuel, Don Sancho Llamas y otros autores de nota que han escrito sobre esta materia* (1839) Madrid: Librería de García Calle de Coloreros en Melero Muñoz, I.M^a. (2025): *Op. cit.*, p. 125.

La inalienabilidad o la prohibición de vender o gravar los bienes del vínculo, también fue un punto de conflicto. Las necesidades económicas de los poseedores, sumadas al deseo de mantener un estatus acorde a su posición, llevaron a multitud de solicitudes de licencias reales para vender o censar bienes del mayorazgo. Estas concesiones reales eran comunes y dieron lugar a numerosos pleitos entre los sucesores por considerar que se estaba menoscabando el patrimonio familiar sin su consentimiento⁴⁰.

En el caso de la inmutabilidad, entendida como la permanencia de la institución a lo largo del tiempo en las condiciones establecidas en su origen, también fue desmentida por la práctica. El paso de las generaciones, la desaparición de líneas sucesorias, los cambios en la estructura familiar o incluso en el contexto político provocaron que muchas de las condiciones impuestas por los fundadores fueran alteradas o directamente obviadas. Las voluntades fundacionales, aunque en teoría debían ser prioritarias, ya hemos mencionado que eran frecuentemente adaptadas o desobedecidas por los jueces para asegurar la supervivencia funcional del mayorazgo⁴¹.

6. El papel femenino en las estrategias de acceso al patrimonio

Durante la Edad Moderna, aunque existiera una preferencia legal y cultural por los varones como herederos, las mujeres también tuvieron un importante papel en la transmisión y gestión del patrimonio familiar. Las mujeres podían heredar tanto de sus padres, como de hermanos o tíos, a veces para garantizar su bienestar, otras bajo condiciones como cuidados vitalicios o asistencia económica por parte de estas mujeres de la familia. Estos trasposos patrimoniales establecían a las mujeres como herederas y pilares de continuidad de las casas familiares, y respondían a una gran variedad de circunstancias: falta de varones capaces, conveniencia económica o afectiva, o la prioridad de la pervivencia patrimonial frente a la línea masculina.

No obstante, las mujeres no sólo podían heredar de sus familiares más cercanos, sino también de sus maridos. En este contexto, el agermanamiento, un régimen económico matrimonial, fue fundamental, especialmente cuando era la mujer quien aportaba al

⁴⁰ Vázquez Lemos, A. (2024). *Op. cit.*

⁴¹ Melero Muñoz, I.M^a (2022). *El mayorazgo y las élites nobiliarias de la España Moderna. De los hombres y de las palabras*. Éditions Hispaniques: París, pp. 83 - 85.

patrimonio familiar. Este régimen establecía que el cónyuge superviviente en caso de viudedad obtuviera la propiedad de todos los bienes comunes en caso de fallecimiento del otro, condicionado a la existencia de hijos o al cumplimiento de ciertas obligaciones que se pactaban en las capitulaciones matrimoniales.

Con este estudio se pretende demostrar que las mujeres, a pesar de los múltiples obstáculos que encontraron para heredar y agenciar su patrimonio, tuvieron un papel activo en las negociaciones económicas del matrimonio y en las políticas patrimoniales familiares, llegando a pelear por su posición incluso en los tribunales. Especialmente al momento de enviudar, cuando su situación será más delicada, se perfilarán con mayor claridad las estrategias de transmisión patrimonial familiar y conyugal, llegando a crearse mecanismos de defensa por parte tanto de padres como de esposos.

6.1. El sistema de herencia y la exclusión femenina

El sistema sucesorio del mayorazgo estaba basado en la transmisión preferente al heredero principal, generalmente y como ya hemos especificado, el primogénito varón. Esta voluntad, reflejada en las escrituras fundacionales, pautaba tanto el orden de sucesión como las condiciones que debían cumplir los herederos. Por lo general, mujeres, segundos hijos o miembros del clero quedaban excluidos, pero en la práctica esto no siempre se respetó. El paso del tiempo, la evolución de los linajes y los cambios sociales hicieron que esta normativa fundacional resultase insuficiente en muchos casos. La complejidad de la realidad familiar y sucesoria forzó una progresiva flexibilización del marco legal, reinterpretándose las cláusulas originales impuestas por los fundadores, o incluso ignorándose en pos de la supervivencia del vínculo⁴².

En este contexto, la participación femenina en los procesos de sucesión y en la gestión patrimonial de los mayorazgos fue mucho más significativa en la realidad de lo que la legislación hacía ver en la teoría. El sistema sucesorio primaba a los varones primogénitos siguiendo criterios de línea, grado, sexo y edad, favoreciéndose habitualmente la línea masculina directa. No obstante, ya hemos visto que también existían modelos como los mayorazgos de agnación artificiosa en los que se permitía que heredasen los hijos varones

⁴² Melero Muñoz, I.M^a (2022). Patrimonio y promoción social de las mujeres: luchas legales por el mayorazgo familiar (ss. XVII - XVIII). *e-Spania. Revue interdisciplinaire d'études hispaniques médiévales et modernes*, 43. <https://journals.openedition.org/e-spania/46786>

de mujeres, pero dejándolas igualmente fuera de la sucesión directa⁴³, o directamente ellas podían heredar en mayorazgos regulares en caso de que faltasen todos sus hermanos varones. Eso sí, encontraron mucha oposición, pues los hombres de líneas transversales, aún con menor derecho sucesorio, intentaron arrebatarles los mayorazgos justificándose en su derecho como varones. Incluso Felipe III decretaría que en los mayorazgos que se fundasen, se debía primar a las mujeres de mejor línea y grado, frente a los varones más lejanos, pero pese al esfuerzo de la Corona, la realidad estuvo plagada de pleitos y conflictos por la herencia de los bienes vinculados⁴⁴.

Pero, ¿en qué se amparaba esta exclusión femenina? Como tal, ellas no estaban totalmente fuera de los mayorazgos, pero se enfrentaban a numerosos obstáculos que las deslegitimaban como herederas frente a los hombres de la familia. En primer lugar, se argumentaba que los poseedores de mayorazgos debían portar armas y los apellidos de los fundadores y, aunque el apellido no fuese un problema, la falta de instrucción militar de las mujeres era usada como una razón de la ineptitud femenina para heredar. Otro obstáculo fue la cláusula matrimonial, pues en las fundaciones se incluían los requisitos que el fundador consideraba imprescindibles para la sucesión, y entre ellos estaba el problema del matrimonio. En el caso de las mujeres esto se traducía en que se les exigía casarse con hombres del propio linaje para poder heredar sin perder la masculinidad y varonía⁴⁵. Por último, en la mayoría de pleitos sucesorios que involucraban a mujeres, los hombres de la familia aludirán constantemente a la superioridad masculina como razón suficiente para heredar.

Los hombres de la familia dedicaban largos apartados en sus defensas alegando la calidad del sexo masculino, el cual debía prevalecer frente al derecho sucesorio de las mujeres. Este discurso recurrente, por su parte, era respondido por las mujeres afectadas, las cuales hacían una defensa acérrima de la fuerza de la sangre y el linaje del que provenían⁴⁶.

Dado que el acceso al mayorazgo les era incierto, las mujeres tuvieron que apoyarse en otros mecanismos para garantizar su seguridad económica: las dotes y las arras se convirtieron en elementos esenciales, al igual que la defensa de los bienes gananciales o

⁴³ Clavero, B. (1974). *Op. cit.*, pp. 214 - 216.

⁴⁴ Melero Muñoz, I.M^a (2022). *Op. cit.*

⁴⁵ *Idem.*

⁴⁶ *Idem.*

las donaciones maritales. En este contexto, veremos que la Junta de Facultades se convierte en un agente crucial: si las mujeres apenas tenían acceso a la herencia y dependían en gran mayoría de la economía matrimonial, era necesaria la existencia de un mecanismo de defensa en el caso de viudedad. Las familias recurrieron a esta institución en búsqueda de asegurar la pensión de viudedad de las esposas, llegando a hipotecar estados y mayorazgos para garantizar su seguridad.

Esta búsqueda de otros cauces patrimoniales nos muestra que las mujeres tuvieron un importante papel dentro de la economía de los mayorazgos, quizá no como herederas, pero sí como agentes activos de su protección económica, participando en las alianzas familiares y la movilización de recursos necesarios para mantener su posición dentro del linaje incluso después del fallecimiento del esposo. Así, el mayorazgo, más que un espacio cerrado y exclusivamente masculino, fue escenario de conflicto jurídico y de estrategias familiares en que las mujeres tuvieron que abrirse paso para garantizar su futuro.

6.2. El matrimonio como estrategia de consolidación patrimonial: dotes, capitulaciones matrimoniales y testamentos

El matrimonio en la Edad Moderna castellana fue una herramienta decisiva de articulación patrimonial, proyección política y consolidación del poder e influencia familiar. En una sociedad tan celosa de su estatus y conexiones como lo era la española en el Antiguo Régimen, la aristocracia hizo del matrimonio un engranaje clave para mantener el equilibrio entre estabilidad patrimonial y movilidad económica. Así, a través de las capitulaciones matrimoniales, cláusulas sucesorias y pactos dotales, tejieron redes de intereses que garantizaban, no sólo la conservación de los bienes, sino también la supervivencia del linaje en un contexto tan cambiante y jerárquico.

La estructura económica de las casas nobiliarias se articulaba en torno a un doble circuito: el del mayorazgo, constituido como patrimonio inalienable y transmitido a un único heredero, y el de los bienes libres, acumulados a lo largo de la vida por cada generación y que podían provenir de mercedes reales, rentas personales, de las dotes femeninas o, como era lo más frecuente, de los propios rendimientos anuales del mayorazgo. Si bien ya hemos visto que el mayorazgo era una propiedad de carácter indisponible e indivisible,

cuya administración recaía en el usufructo del poseedor, pero siempre pensado para pasar a la siguiente generación; los bienes libres, por otro lado, ofrecían un mayor margen de maniobra para pactar matrimonios ventajosos, saldar deudas o incluso fundar nuevos vínculos para los hijos segundones⁴⁷. Nos interesa especialmente el primero de sus fines, dedicado a la política matrimonial de estas grandes casas que, en múltiples ocasiones, suponían un negocio sumamente rentable para sus componentes.

6.2.1. Capitulaciones matrimoniales y comunidad de bienes: los gananciales

Las estrategias patrimoniales familiares respecto a los enlaces matrimoniales encontraban su estipulación en las llamadas capitulaciones matrimoniales. Estas permitían ordenar los derechos y deberes materiales de los cónyuges, regulando el régimen económico conyugal al fijar aspectos clave como la administración de los bienes, la aportación de dote, gestión de las arras y herencias o derechos futuros en caso de viudedad⁴⁸.

Debemos entender las capitulaciones matrimoniales como convenios jurídicos celebrados entre los esposos, así como las familias de ambos, donde se fijaban las condiciones económicas del enlace: qué bienes aporta cada uno, cómo se administrarían y qué derechos se garantizaba a cada cónyuge. A menos que se pactase un régimen especial, lo habitual era establecer un régimen de bienes gananciales, entendido como:

(...) un régimen de comunidad es la existencia de una masa común en la que ambos cónyuges están llamados a participar (...) que comporta esencialmente la existencia de un patrimonio común a los dos esposos, afecto ante todo a las necesidades del hogar y destinado normalmente a ser dividido a su disolución entre el marido y la mujer o sus herederos.⁴⁹

Esa idea de que todos los beneficios obtenidos durante el matrimonio fueran comunes a ambos cónyuges tiene raíces en Fuero Real de Alfonso X (1255), y fue consolidada en las

⁴⁷ Salas Almela, L. (2016). Estrategias económicas señoriales y matrimonio: el comportamiento nupcial de la casa de Medina Sidonia (1492 - 1658). *Investigaciones Históricas*, 36, p. 24.

⁴⁸ Castaño Díaz, J.A. (1985). Los contratos matrimoniales; el reflejo de la sociedad alicantina del Antiguo Régimen. *Revista de Historia Moderna*, 5, pp. 177 - 178.

⁴⁹ Collantes de Terán de la Hera, M^a.J. (1999). Comunidad de gananciales y capitulaciones matrimoniales en la codificación española. *Anuario de historia del derecho español*, 69, p. 390.

Leyes de Toro de 1505, que establecieron que los frutos y ganancias obtenidos durante el matrimonio debían repartirse por igual, incluso en caso de delito por parte de uno de los cónyuges. A partir de 1566, Felipe II introdujo una ligera variación, dando la posibilidad de excluir ciertos bienes de la comunidad matrimonial siempre que uno de los cónyuges pudiera probar la pertenencia exclusiva de parte de los mismos, introduciendo un matiz de flexibilidad en el régimen de bienes comunes⁵⁰.

La sociedad conyugal se componía de tres elementos básicos: las donaciones matrimoniales, los bienes gananciales y los bienes propios. Dentro de este último grupo encontramos los bienes parafernales en caso femenino, y el capital marital del esposo, delimitando así lo que pertenecía a cada miembro y que sí debía compartirse. Entre los gananciales se incluyen los bienes adquiridos por título oneroso durante la vida conyugal, incluso aunque estuvieran a nombre de un solo cónyuge; los ingresos provenientes del trabajo, sueldo o industria de ambos esposos; los frutos o rentas tanto de otros bienes gananciales como privativos durante la convivencia o pendientes al momento de la disolución matrimonial⁵¹.

El esposo era, por norma general, el administrador legal del patrimonio común en régimen de gananciales, con amplias facultades de gestión sobre los bienes. Sin embargo, las mujeres conservaban la titularidad y derechos de los bienes aportados, así como su dote, mecanismos de protección jurídica frente al posible enviudamiento. De hecho, ya desde 1473 Enrique IV estableció que la viuda tenía derecho a la mitad de los gananciales siempre y cuando viviera honradamente a riesgo de perder su parte en favor de la familia y herederos del difunto esposo. La Ley 14 de Toro (1505) mantuvo este derecho incluso en segundas nupcias, pero contemplaba situaciones muy diferentes en función de la existencia de descendencia:

En el caso de que muriera primero el hombre, la Ley 54 establecía que si el matrimonio no había sido consumado el total de los bienes recaería en los herederos del esposo y la mujer perdería la mitad que le correspondía por ley. En caso contrario, cuando tuvieran descendencia, ella y sus hijos tendrían derecho a todos los bienes que este les hubiera dejado. Asimismo, aquellos bienes que el cónyuge supérstite recibiera del difunto por vía

⁵⁰ Tovar Pulido, R. (2020). La regulación del matrimonio y los bienes gananciales por la normativa histórica española (ss. XVI - XIX). *Anuario de la Facultad de Derecho. Universidad de Extremadura*, 36, pp. 886 - 887.

⁵¹ Bermejo Castrillo, M.A. (2009). *Op. cit.* pp. 331 - 332.

testamentaria, a modo de manda, se contarían de manera separada de su mitad correspondiente a los bienes gananciales.⁵²

El régimen de bienes gananciales, comprendido dentro de las capitulaciones matrimoniales, fue una institución que estructuró la convivencia económica de los cónyuges, además de ser una herramienta clave de orden patrimonial dentro de las estrategias familiares. La inclusión en el patrimonio común de las ganancias obtenidas durante el enlace, así como la dote y las arras, hicieron del matrimonio en el Antiguo Régimen un auténtico engranaje económico y social en la que ambos cónyuges, aunque no en régimen de igualdad, compartían derechos sobre los bienes generados.

Este sistema reforzaba la lógica de conservación y transmisión del patrimonio familiar, evitando la tan temida dispersión de bienes y protegiendo a su vez a una de las partes ante la disolución del matrimonio o el fallecimiento de uno de los esposos. Será precisamente en el momento de viudedad cuando el equilibrio entre derecho, patrimonio y género revele con mayor claridad sus tensiones y posibilidades. El acceso de las viudas a los bienes gananciales, sus límites legales, el estatus jurídico y la capacidad agencial de las mismas, son aspectos esenciales para entender el rol femenino en la administración del patrimonio familiar.

6.2.2. La dote

Para entender el matrimonio en la Edad Moderna y su crucial papel en el mecanismo de gestión patrimonial, es necesario aclarar primero una serie de conceptos clave como lo es la dote. La dote constituyó una de las bases centrales de la economía matrimonial del derecho castellano. Su finalidad no era otra que la de asegurar el sustento del matrimonio y consolidar alianzas familiares, facilitando su integración en la nueva casa, además de ser una garantía económica en caso de viudedad. La dote, especialmente en las grandes familias, era imprescindible para que una mujer casase bien, y podía estar conformada por dinero, bienes inmuebles, joyas, ajuar doméstico y, en ocasiones, derechos o créditos⁵³. Esta aportación femenina al matrimonio suponía en muchas ocasiones una inversión económica de alto calibre, alcanzado cifras de hasta 100.000 ducados⁵⁴, y que tenía unos

⁵² Tovar Pulido, R. (2020). *Op. cit.*, p. 890.

⁵³ Bermejo Castrillo, M.A. (2009). *Op. cit.* pp. 193 - 195.

⁵⁴ Como es el caso de doña Ana de Silva y Mendoza en 1574. En Salas Almela, L. (2016). *Op. cit.*, p. 25.

fines estratégicos muy claros que iban desde saneamiento de deudas, hasta la consolidación de mayorazgos secundarios o la negociación de censos que luego revertían en la propia esposa.

Las estrategias económicas familiares, materializadas en la política matrimonial de los grandes linajes, se concretaban en las dotes, que llegaban a alcanzar cifras desorbitadas con tal de lograr un buen casamiento. No en pocas ocasiones hubo familias que llegaron incluso a endeudarse, lo que propició la promulgación de diversas leyes en 1534, 1573 y 1623 para regular la dote en función de la riqueza familiar.

Así pues, quienes tuvieran una riqueza menor a 200.000 maravedís de renta no podían dar más de 600.000; así, la persona que tuviere entre 200.000 maravedís y 500.000 maravedís de renta podía ofrecer una dote para cada una de sus hijas de hasta un cuento de maravedís; mientras que quien tuviera una riqueza anual de más de 500 maravedís podía dar un cuento y medio de dote. Por su parte, quien tuviera un cuento y medio de renta podría dar la renta de un año a cada hija, sin exceder de doce cuentos. Además, ningún padre podía dar el tercio ni quinto de los bienes para la boda de la hija. El incumplimiento de la normativa conllevaría la pérdida de los bienes indicados. Estas leyes que son promulgadas en el siglo XVI y ratificadas en el siglo XVII nuevamente, aunque con añadidos, contemplaban también la prohibición al futuro esposo de dar a las novias más de la octava parte de la dote en joyas y vestidos.⁵⁵

Desde una perspectiva jurídica, existían dos tipos de dote: la *estimada*, aquella en la que se valoraban expresamente los bienes aportados por la mujer y pasan al marido, convirtiéndose en propietario de dichos bienes dotales, siendo libre de enajenarlos o gravarlos. En caso de disolución del matrimonio, debía garantizar la restitución de su valor a la mujer o sus herederos normalmente mediante la constitución de una hipoteca sobre los mismos bienes u otros equivalentes, no recuperándose los bienes originales, sino su valor tasado. Por otro lado, la dote *inestimada*, era aquella en la que los bienes son administrados por el esposo, pero sin expresar formalmente su valor ni transfiriendo la propiedad, de tal modo que seguían perteneciendo a la mujer. El marido, por tanto, sólo puede gestionar esos bienes sin disponer de ellos y, en caso de disolución, sí tiene que

⁵⁵ Tovar Pulido, R. (2020). *Op. cit.*, pp. 884 - 885.

devolver los mismos bienes en especie y calidad a su esposa o herederos salvo que se tratase de elementos fungibles⁵⁶.

La dote fue una cuestión especialmente conflictiva en las políticas matrimoniales de la aristocracia, sobre todo el encontronazo entre dote, mayorazgo y herencia. Los titulares de mayorazgos estaban obligados a pagar las dotes de hermanas e hijas, pero no siempre las obtenían desde la legítima, sino que las trataban como “derechos de alimentos”, lo que les daba una mayor flexibilidad a la hora de hacer frente a dicha obligación⁵⁷. Esto suponía, en realidad, grandes tensiones entre herederos varones y las mujeres del linaje, especialmente cuando la dote se percibía como un anticipo de herencia que excluía a las hijas de otros bienes más sustanciales.

Las mencionadas capitulaciones matrimoniales reconocían la devolución de la dote en caso de viudedad, pero no fue extraño el incumplimiento de estas cláusulas en la práctica. Además, la integración de rentas dotales en el régimen de bienes gananciales fue un frente de disputas frecuentes, sobre todo en el caso de los esposos hubieran acrecentado su patrimonio con dinero procedente de la dote, del que luego se beneficiarían otros descendientes varones en lugar de la viuda⁵⁸. Las mujeres intentaron defender su posición y la retribución de su dote y patrimonio a través de la vía legal, litigando durante el matrimonio o la viudedad para recuperar sus derechos o los de sus hijos, pero encontraron múltiples obstáculos en la restitución de las dotes. Existía un componente moralizador en torno a los privilegios dotales, pues sólo las viudas “honradas” eran merecedoras de esos derechos. Es decir, si la culpable de la separación conyugal era la esposa –por ejemplo, por adulterio–, ella perdía el acceso a su dote. Incluso, en zonas como Aragón o Valencia se “premió” a aquellas viudas que renunciaron a un segundo matrimonio y preservaron el patrimonio para los hijos del primer marido⁵⁹.

⁵⁶ Fargas Peñarrocha, M. (20 de junio de 2025). La dote en España. Auge, diversidad y decadencia. *Mélanges de l'École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines*, 136-2. <https://journals.openedition.org/mefrim/15303?lang=es>

⁵⁷ Melero Muñoz, I.M^a (2021). *Linaje, vinculación de bienes y conflictividad en las élites nobiliarias de la España moderna: los conflictos en torno a la sucesión del mayorazgo (XVII - XVIII)*. Tesis doctoral inédita. Universidad de Sevilla: Sevilla, p. 543.

⁵⁸ Fargas Peñarrocha, M. (20 de junio de 2025). *Op. cit.*

⁵⁹ *Idem.*

Hay que entender la dote, por tanto, dentro de este sistema de reparto patrimonial como una institución bisagra entre herencia, matrimonio y la reproducción social de las élites. Aunque en teoría naciera para proteger y garantizar la subsistencia de la mujer en el matrimonio, en la práctica se convirtió en un elemento negociable dentro de las políticas matrimoniales de la aristocracia. Es por ello que fue un punto de gran disputa y resistencia, especialmente en el momento de viudedad, cuando el patrimonio común entraba en disputa y las dotes debían, supuestamente, ser restituidas, viéndose obligadas en muchos casos a pelear su posición frente a los herederos varones.

6.2.2. Las arras

Las arras, por otro lado, son otro aspecto importante a tener en cuenta desde el punto de vista económico dentro de un acuerdo conyugal. En su origen, tenían una función complementaria a la dote, siendo una aportación patrimonial del marido a la mujer por razón de matrimonio, con el objetivo de asegurar su manutención y seguridad ante una eventual disolución del vínculo. Su valor estaba limitado a la décima parte del patrimonio del esposo, aunque como tal no existe una definición en las leyes modernas. La historiografía tradicionalmente las ha vinculado con la *dos ex marito* visigoda, de origen germánico y relacionado con “el precio de la novia”⁶⁰. Debemos entenderlas, por tanto, como una especie de aporte simbólico que reconocía la posición de la esposa, el acceso a su cuerpo y a los futuros hijos devenidos del enlace:

[...] en Andalucía, como en toda la Corona de Castilla, la dote se otorga también a las mujeres no vírgenes, las viudas que contraen segundas nupcias, por ejemplo. Por tanto, las arras deben entenderse en sentido general como el contradón masculino por el acceso al cuerpo femenino, que ella le da, y los derechos sobre la descendencia⁶¹.

Las arras tenían un valor establecido en torno a una décima parte del patrimonio del esposo, y podían incluir dinero, bienes muebles, tierras, viviendas o ganado, dependiendo del estatus social y económico de los contrayentes. La mujer, en teoría, era propietaria de

⁶⁰ Birriel Salcedo, M. (2007). Mujeres y matrimonio: sentido y significación de arras en la Corona de Castilla en López Beltrá, M^a.T.; Reder Gadow, M. (eds.): *Historia y género: imágenes y vivencias de mujeres en España y América (siglos XV-XVIII)*. Universidad de Málaga: Málaga, p. 73.

⁶¹ Birriel Salcedo, M. (2019). Dote y arras en la Andalucía Moderna. *Identidad e Imagen de Andalucía en la Edad Moderna*. <https://www2.ual.es/ideimand/dote-y-arraes-en-la-andalucia-moderna/>

las arras, pero en la práctica la administración recaía en el marido durante el matrimonio, pasando a la esposa y los hijos nacidos en el seno del enlace en caso de enviudar⁶².

La mujer adquiere el dominio de los bienes arrales desde el momento en el que su consorte verifica su traspaso, pero, al igual que ocurre con la dote, su conservación y administración y la percepción de sus frutos permanecen bajo control del marido mientras perdure la convivencia conyugal, justificándose esta atribución porque es sobre él sobre quien recae la tarea de subvenir las cargas económicas matrimoniales. Sin embargo, rigiendo, tras producirse la ruptura del nexo marital, el principio de reversión de cada una de las aportaciones nupciales a la parte concedente o a sus herederos, sus facultades vienen recortadas por la prohibición de vender, enajenar o disipar los elementos que las integran⁶³.

Podemos, por tanto, considerar las arras, además de como una donación nupcial masculina, como un mecanismo de defensa patrimonial de la esposa en caso de viudedad, pues tras la muerte del esposo éstas pasaban a ser bienes propios de la esposa, permitiéndole mantener, no sólo el hogar, sino su posición en el linaje. Se trata de una especie de reciprocidad con la dote, un equilibrio contractual del régimen matrimonial castellano. Veremos que las arras se incluyen dentro de las capitulaciones matrimoniales, lo que garantizaba jurídica y materialmente la posición de la esposa tanto durante la vida conyugal, como en la posible viudedad.

6.3. Viudedad y gestión patrimonial

La viudedad, según Carvajal, debe entenderse como una de las tres etapas del ciclo vital femenino en el Antiguo Régimen:

El ciclo de la vida de las mujeres en la Edad Moderna se fraccionaba en tres etapas perfectamente diferenciadas: doncella, esposa y viuda. Etapas que, aunque hacen pensar en un recorrido biológico, en realidad respondían estrictamente a la posición jurídica de la mujer con respecto al matrimonio y eran equivalentes a soltera, casada o viuda y, por tanto, al estado de tutela o control que la sociedad del Antiguo Régimen establecía para la mujer⁶⁴.

⁶² Birriel Salcedo, M. (2007). *Op. cit.*, p. 75.

⁶³ Bermejo Castrillo, M.A. (2009). *Op. cit.* p. 227.

⁶⁴ Carvajal Alegre, E. (2023). El controvertido poder de las aristócratas viudas en el siglo XVI. Patronazgo arquitectónico y conflictividad familiar en Vélez Chaurri, J.J.; Aintzane Erkizia, M.: *Mujeres, promoción artística e imagen del poder en los siglos XV al XIX*, Universidad del País Vasco, p. 103.

Jurídicamente, la muerte del marido rompía la tutela masculina a la que estaba sometida la esposa, existiendo un período de relativa autonomía femenina. Era una reconfiguración total del papel femenino, pues mientras que la soltería estaba marcada por la figura paterna, el matrimonio por el esposo, la viudedad, suponía, al menos formalmente, cierta libertad frente al control masculino. Esto se traducía en la posibilidad de actuar en los tribunales, gestionar bienes, concertar matrimonios para sus hijos y representar a la familia en la esfera pública. Sin embargo, esa mayor libertad venía acompañada de una gran presión moral y social, pues se esperaba de las viudas un comportamiento recogido y virtuoso, que chocaba con la compleja realidad que estas mujeres enfrentaban, obligadas a responder a necesidades económicas y familiares que exigían su participación activa.

Al perder al marido las mujeres, de toda condición, se veían atrapadas por el peso de las prescripciones legales y sociales y las dificultades económicas. No podían acogerse a ese encierro/retiro, descrito y elogiado por los moralistas, puesto que al quedarse viudas se veían obligadas a sustentar a sus familias cada una desde su propio estamento y circunstancia. El prototipo de viuda activa se puede observar, igualmente, en las altas aristócratas. Aunque en muchos casos la historiografía siguiendo las crónicas de la época, ha omitido esta cualidad de la viudedad femenina y ha favorecido la descripción de una vida ejemplar de virtud, recogimiento y rezo, y cuando su activo papel no puede permanecer oculto son tildadas de «mujeres varoniles». Una mujer de este rango, al fallecer su esposo, tenía que asumir toda la carga familiar que se depositaba sobre ella y que normalmente respondía a la administración del estado familiar y su gestión económica, la tutela de los hijos y el concierto de sus matrimonios, así como litigar en los tribunales para defender sus intereses, los de su linaje y los de sus hijos; pero además era la responsable de la honra pública de la familia, tenía que proteger la reputación y la memoria del esposo, y conservar y acrecentar un patrimonio inmaterial imprescindible tanto para ella como para su familia⁶⁵.

Las viudas mantenían un notable margen de maniobra sobre el patrimonio familiar, aunque este variaba en función del territorio. En Castilla, por ejemplo, las Partidas reconocían a la viuda el derecho a la “cuarta marital” en ausencia de bienes dotales, garantizando así su subsistencia. En Aragón o Navarra, el cónyuge superviviente era usufructuario de los bienes del fallecido, incluso de aquellos enajenados sin su consentimiento. En Cataluña, por otro lado, la inexistencia de sociedad conyugal limitaba seriamente las opciones de la viuda, que solo podía recuperar su dote y debía abandonar

⁶⁵ *Ibidem*, p. 113.

la casa, salvo que se estableciera un usufructo vitalicio condicionado a la permanencia en la viudez, es decir, sin volver a contraer nupcias⁶⁶.

Las capitulaciones matrimoniales especificaban en muchas ocasiones las condiciones para la protección de la viuda, tales como el mencionado usufructo de los bienes del marido, el derecho a permanecer en la casa, o la posibilidad de contraer segundas nupcias siempre y cuando se salvaguardasen los intereses del linaje. Estas condiciones variaban y mucho si existían hijos en común. En estos casos, las mujeres no sólo tenían que administrar los bienes, sino asumir la tutela legal, moral y económica de los descendientes. El Concilio de Trento favoreció que fuera la madre quien ejerciera dicha tutela, reconociendo su capacidad para proteger mejor los intereses familiares que otros parientes colaterales masculinos. Sin embargo, esta situación generó tensiones con frecuencia, pues la viuda podía llegar a enfrentarse a sus propios hijos, especialmente al heredero varón, respecto al control de la casa y los bienes⁶⁷.

En el caso de las aristócratas, la viudedad fue una oportunidad excepcional para el ejercicio del poder, especialmente si los herederos eran menores o la sucesión recaía directamente en ellas. Muchas mujeres actuaron como auténticas cabeza de familia, administrando rentas, arreglando alianzas matrimoniales, y preservando el prestigio del linaje. Los testamentos de sus maridos expresaban en algunos casos un alto grado de confianza depositado en ellas con frases como “todo se haga como a ella le pareciere, pues yo confío en este caso y en cualquiera más de la bondad y cordura de ella sola que de todos ellos juntos”⁶⁸, en las que se lee una transferencia consciente y deliberada del poder.

No obstante, dicha libertad venía normalmente con un precio: el *tempus lugendi*, el año de luto que la viuda debía guardar antes de contraer nuevas nupcias. Aunque este requisito no tenía una base jurídica estricta, pues el derecho canónico y castellano no castigaban el segundo matrimonio inmediato⁶⁹, su transgresión podía traer consecuencias económicas

⁶⁶ Ferrer-Alòs, L. (2014). ¿Quién hereda? Desigualdades de género en el acceso a los derechos de propiedad y sistemas hereditarios en España. *Áreas. Revista Internacional de Ciencias Sociales*, 33, pp. 38 - 39.

⁶⁷ Carvajal Alegre, E. (2023). *Op. cit.*, p. 115.

⁶⁸ El conde de Saldaña en su testamento a favor de su esposa, la III marquesa de Cenete. En Carvajal Alegre, E. (2023). *Op. cit.*, p. 114.

⁶⁹ En Castilla y en Aragón no hubo una figura legal equivalente a ese año de luto, el *tempus lugendi*, y tampoco se castigaba, pero en Cataluña y Valencia sí que existió una regulación estricta de este tiempo: el *any de plor*.

graves. La pérdida de donaciones, arras o incluso la dote, eran algunas de las repercusiones a las que las viudas se enfrentaban si volvían a casarse antes de ese año, además de la deshonra moral que acarrearaba: se podía llegar a poner en duda la filiación de futuros hijos mediante acusaciones de adulterio, haciendo peligrar el linaje⁷⁰.

Las exigencias al viudo y a la viuda fueron muy diferentes incluso en términos de expresión del dolor, del duelo. De ella se esperó siempre que mostrara aflicción y veneración por el difunto, lo que debía expresarse en un funeral adecuado, llevando las tocas de viuda y conduciéndose con la propiedad que el luto imponía. Aunque la ley no lo exigía, hubiera sido completamente inadecuado para una viuda casarse antes de que pasaran al menos seis meses de la muerte del marido, limitación que no pesaba sobre el viudo, al que solo se le exigía un duelo circunspecto⁷¹.

Ese tiempo de duelo en realidad “prolongaba” el matrimonio y servía como un medio de control moral y patrimonial, garantizando la estabilidad del legado, basándose en la honestidad y castidad de la viuda para la supervivencia del linaje.

Pero, ¿qué ocurría entonces con las mujeres al enviudar? ¿Se quedaban sin nada en favor de los hijos? No podemos perder de vista que uno de los aspectos clave de la regulación de los matrimonios en la Edad Moderna fue la protección patrimonial de la viuda, cuestiones que se resolvían en las capitulaciones matrimoniales con marcadas diferencias según el territorio. En los territorios de la Corona de Aragón, especialmente Cataluña y Valencia, la viuda tenía derecho a recuperar la dote aportada al matrimonio y las donaciones maritales del esposo. Durante el *any de plor*, se le garantizaba la manutención hasta que pudiera recuperar la totalidad de la dote, siempre y cuando no se casase en ese tiempo. En Castilla, la devolución de la dote y las arras dependía de la existencia de hijos comunes, pues si no los había, la viuda podía recuperar la totalidad de los bienes aportados. Sin embargo, si el matrimonio había dado hijos, ella solo podía disponer de una cuarta parte. En Aragón y Navarra, los fueros reconocían el derecho del cónyuge superviviente a usufructuar los bienes del fallecido, que podía perderse si la viuda contraía segundas nupcias⁷².

⁷⁰ Birriel Salcedo, M. (2008). El cónyuge superviviente en el derecho hispano. *Chronica Nova*, 36, pp. 14 - 15.

⁷¹ *Ibidem*, p. 17.

⁷² Jarque Martínez, E., Salas Auséns, J.A. (2021). La visibilidad de la mujer a través de las capitulaciones matrimoniales del mundo rural del norte de Aragón (siglo XVI-XVIII). *Vínculos de Historia*, 10, pp. 271-272.

Otro mecanismo habitual era el *año de manto*, cláusula que obligaba a los herederos a mantener a la viuda durante un año en la casa, proporcionándole alimentos, dinero y vestido durante ese tiempo. En algunas capitulaciones se estipulaba que pudiera prolongarse incluso a dos años. Con esta protección temporal se buscaba evitar una ruptura brusca del grupo doméstico y permitía, en algunos casos, la preparación de una nueva estrategia matrimonial o asegurar el sustento de los hijos⁷³.

Por tanto, podemos confirmar que se buscaba la protección patrimonial de las mujeres ya desde las capitulaciones matrimoniales en caso de enviudar. Tanto esposos como familiares buscaron proporcionar este amparo a sus mujeres, hijas o hermanas, y veremos sus mecanismos de acción y negociación para garantizarles un aporte económico que asegurase su subsistencia.

7. Mecanismos de protección patrimonial en caso de viudedad: la “Junta de Facultades”

Una vez planteado el marco jurídico y patrimonial que rodeaba el estatus de viuda en la Edad Moderna, es necesario ahora compararlo con las fuentes documentales. Nos obliga a preguntarnos: ¿qué papel jugaba realmente la llamada Junta de Facultades en la protección de las viudas? ¿Hasta dónde pleitearon familiares y esposos por la defensa económica de sus esposas?

Este apartado se centrará en el análisis de casos concretos extraídos de la documentación archivística procedente del Archivo Histórico Nacional, con el objetivo de observar cómo se llevaban a la práctica las disposiciones teóricas previamente descritas, así como las cantidades exigidas frente a las que realmente consiguen para sus esposas. Estas fuentes nos permitirán además identificar las fórmulas empleadas para garantizar el usufructo, manutención, acceso a la dote y las condiciones para ello, así como los límites que encontraban las viudas según su situación y contexto familiar. Del mismo modo, el estudio persigue valorar hasta qué punto la “Junta de Facultades” actuó realmente cómo un mecanismo de protección, o si, por el contrario, fueron mecanismos de restricción del poder de la mujer viuda.

⁷³ *Ibidem*, p. 274.

7.1. Una aproximación a la Junta de Facultades como institución: origen y funcionamiento

La Junta de Facultades, institución creada en torno a 1660 bajo el reinado de Felipe IV y vinculada a la Cámara de Castilla, tuvo como principal finalidad la concesión de las llamadas reales facultades: autorizaciones para imponer censos sobre bienes vinculados como los mayorazgos con el fin de atender necesidades patrimoniales como la de asegurar a las esposas una pensión de viudedad. Esta aportación económica se convirtió en un mecanismo indispensable para que pudieran mantener su estatus y garantizar su subsistencia en un sistema que, como hemos visto, las excluía de la herencia directa del mayorazgo por norma general.

¿Y por qué era tan necesaria la regulación de una pensión de viudedad? El trasfondo de esta práctica se encuadra en un sistema en el que las mujeres se encontraban en clara desventaja sucesoria en los mayorazgos, situación que se agravaba en caso de enviudar, cuando se quedaban en una posición aún más vulnerable. Las capitulaciones matrimoniales, que habían sido sus principales garantes económicos, no siempre podían cumplirse: la falta de bienes libres podía dificultar la devolución de la dote, arras o las donaciones maritales estipuladas, dejando a las viudas a merced del heredero. Si el heredero era su propio hijo, podía esperarse cierta protección, pero si se trataba de un hijo de un matrimonio previo, las segundas y terceras esposas solían verse desamparadas. Y peor aún eran los casos en los que no había descendencia dentro del matrimonio, pues los bienes pasaban a parientes colaterales muchas veces lejanos, sin interés alguno en sostenerlas económicamente⁷⁴. La consecuencia era clara, sin una medida extraordinaria, muchas viudas de la nobleza podían perder el nivel de vida y estatus que su casa debía representar.

Para evitarlo, los esposos, a menudo de común acuerdo con los padres de la novia, buscaban mecanismos jurídicos que aseguraran el futuro de sus esposas en caso de enviudar. De ahí que las pensiones de viudedad se convirtieran en un instrumento de primer orden para preservar el honor del linaje y el bienestar de la mujer.

⁷⁴ Soria Mesa, E. (2002). *Op. cit.*, pp. 70 - 71.

La Junta de Facultades se encontraba en el centro de este proceso. Compuesta por tres juristas de la monarquía, era la encargada de estudiar las solicitudes presentadas por las familias y de aprobar, total o parcialmente, la cantidad que se pretendía destinar a la viuda. El proceso a seguir solía comenzar una vez firmadas las capitulaciones matrimoniales, cuando el marido se había comprometido a obtener la licencia real necesaria para cargar el pago de la pensión al mayorazgo. Hasta mediados de la década de 1660, esta competencia correspondía a la Cámara de Castilla, pero entre 1665 y 1670 ésta quedó totalmente transferida a la Junta de Facultades, que asumió un papel más activo en la regulación de estas disposiciones.

El funcionamiento de la Junta ante las peticiones era más o menos el mismo en todos los casos. En primer lugar, la viuda debía tener garantizado el disfrute de una renta anual fija, que dependería en gran medida de las capitulaciones matrimoniales previas, cargada sobre el estado o mayorazgo del marido. Por otro lado, aunque en un primer momento se consideró de gran importancia la existencia de hijos en el matrimonio, a partir de 1670 este criterio iría perdiendo peso en las decisiones de la Junta. Además, la viuda debía disponer de un lugar de residencia sobre el que tener jurisdicción, siempre y cuando éste no se tratara de la cabeza del estado. Finalmente, la concesión siempre estaba condicionada a que no hubiera terceros perjudicados y a mantener la voluntad del fundador, especialmente en casos en los que existieran herederos de nupcias anteriores.

Estas resoluciones no eran definitivas, pues podían apelarse por las familias, que en más de una ocasión consiguieron que se reconsiderara la cantidad concedida. De hecho, no era raro que las apelaciones fueran acompañadas de alguna nota o recomendaciones de la reina regente Mariana de Austria o del propio monarca para que la Junta decidiese.

El análisis de casos concretos, como veremos a continuación, revela un constante tira y afloja entre la Junta y las familias, pidiendo las segundas pensiones lo más elevadas posibles en función de su rango y prestigio, mientras que la primera buscaba moderar esas pretensiones para no gravar en exceso los bienes vinculados. Es un sistema que tiene todo el sentido en una sociedad en la que las capitulaciones matrimoniales y las dotes se convierten en piezas claves en el tablero de juego: las familias invertían sumas elevadísimas, llegando a hipotecarse, para casar ventajosamente a sus hijas y, en

contrapartida, exigían que su futuro económico quedara blindado con las pensiones de viudedad.

La Junta de Facultades fue mucho más que una institución de tramitación; fue un espacio de negociación entre la monarquía y la aristocracia, buscando equilibrar la perpetuación del mayorazgo con la protección debida a las viudas. Al hacerlo, reveló los límites y tensiones de un sistema que perseguía preservar la memoria de los fundadores y asegurar la legítima herencia a los descendientes, a la vez que atender las necesidades de las mujeres que quedaban fuera del cauce hereditario.

7.2. Las pensiones económicas: cifras y condiciones

Las rentas a las que se aspiraba en caso de viudedad variaron en función del estatus y la capacidad patrimonial de los solicitantes implicados, pero en casi todos los casos estudiados se repite un patrón claro: los esposos, a veces de forma conjunta con sus padres, solicitaban cantidades superiores a las que la Junta de Facultades estaba dispuesta a conceder en primera instancia. Este comportamiento respondía a dos cuestiones: la necesidad de asegurar a la viuda un nivel de vida acorde a su posición y a la reputación del linaje; por otro, a la de reforzar la posición negociadora de la familia en las capitulaciones, contando con que podría producirse una rebaja.

Así vemos, por ejemplo, el expediente del duque de Veragua (1664)⁷⁵ que pidió 6.000 ducados en plata de renta anual más la jurisdicción de una villa para su esposa doña María de Castro y Girón. La Junta, sin embargo, consideró que la cantidad era excesiva al existir un heredero primogénito de un matrimonio anterior, además de las cargas e hipotecas con las que ya contaba la casa, limitando la pensión en un primer momento a 2.000 ducados consignados en la renta procedente de la caja real de Panamá. Sin embargo, después de varias apelaciones y cartas de súplica al rey, consiguió la cantidad de 6.000 ducados de plata para su esposa, ajustándose así a lo que ambos esposos habían pactado en sus capitulaciones matrimoniales. En casos en los que la cantidad inicial solicitada era más baja, como el del conde de Barajas para con su nuera María Agustina Sarmiento (1672)⁷⁶,

⁷⁵ Archivo Histórico Nacional, Consejos, Leg. 13.387, nº. 4.

⁷⁶ Archivo Histórico Nacional, Consejos, Leg. 13.387, nº 7.

quien solicitó 2.000 ducados de renta anual, la cifra fue aprobada sin reducción ni condiciones por parte de la Junta.

En numerosos expedientes se incluyen apelaciones y súplicas posteriores por parte de los solicitantes en aquellos casos en los que no se aprobaban las condiciones solicitadas. Los afectados alegaron circunstancias personales y patrimoniales para conseguir la cifra original, y en no pocos casos la Junta accedió a elevar la pensión al nivel solicitado, sobre todo si existían hijos comunes o cuando la dote y las aportaciones de la esposa habían sido significativas. Es por ejemplo el caso del expediente del duque de Medina Sidonia (1678), quien solicitó 6.000 ducados de renta anual para la duquesa doña Mariana de Guzmán y Guevara, además de la jurisdicción de una villa o ciudad de las de sus estados y mayorazgos, existiendo o no hijos en común, “sin limitación alguna, viva o no en ella la duquesa, y que los salarios de los ministros que nombrare los haya de pagar el sucesor del duque porque mediante lo referido y de haberse de sacar facultad de Vuestra Majestad para su cumplimiento tuvo efecto este matrimonio”⁷⁷. La Junta concedió esta facultad sin reducción, condicionándola únicamente a la ausencia de perjuicio a terceros.

Vemos además que la protección de la esposa no se limitaba a la pensión de viudedad anual, sino que ya en las capitulaciones matrimoniales se incluían cláusulas sobre la devolución íntegra de la dote, las arras y las donaciones maritales, con garantías que llegaban a hipotecar bienes vinculados o libres del esposo. Del mismo modo, se regulaba la residencia de la viuda, otorgándole el usufructo de una villa o de una parte del señorío, así como la jurisdicción, oficios y rentas asociados al mismo. En ese sentido, veremos en muchos casos cómo las reclamaciones aluden directamente a dichos acuerdos matrimoniales, siendo estos esenciales en las negociaciones con la Junta. Este fue el caso del duque de Osuna y su futura esposa, la marquesa de Caracena⁷⁸, quien pidió 10.000 ducados de renta anual cargados sobre las rentas del estado que ella eligiera, así como la jurisdicción de una villa en 1672. La Junta no estará de acuerdo con tal cantidad y ofrecerá en su lugar una pensión de 8.000 ducados si existen hijos en común, y una de 6.000 ducados si no los hubiere, además de matizar la jurisdicción de la villa, especificando que la viuda no podría ser cabeza de estado. Como protesta, la marquesa

⁷⁷ Archivo Histórico Nacional, Consejos, Leg. 13.387, nº 5.

⁷⁸ Archivo Histórico Nacional, Consejos, Leg. 13.387, nº 3.

expresa que esas no son las condiciones acordadas en las capitulaciones matrimoniales, pues ella ofrece una cuantiosa dote de 171.916 ducados de vellón y si faltare algo, su madre, la marquesa viuda, renuncia a los 4.000 ducados de renta anual de los que gozaba en favor de su hija. Además de detallar en profundidad qué bienes y rentas aporta la esposa, las capitulaciones dejan claro que los bienes que se adquieran durante el matrimonio serán gananciales y que la cláusula de ciudad de debe ser de 10.000 ducados de renta durante todo el tiempo que dure su viudedad cargados sobre sobre los estados que ella quiera y pudiendo cambiar las veces que quiera.

Misma situación sufrió el marqués del Carpio y su esposa doña Teresa Enríquez⁷⁹, quienes también habían solicitado 10.000 ducados de renta anual a la Junta de Facultades que, al igual que en el caso anterior, se negaron inicialmente. Se rebajó la cantidad a 8.000 ducados en caso de existir hijos comunes y a 6.000 si no los había. Sin embargo, el marqués del Carpio, junto con su suegro, pleitearon contra la Junta y suplicaron que se aceptase la cantidad de 10.000 ducados pues así se había estipulado en las capitulaciones matrimoniales. Es decir, más que un favor o una gracia personal del esposo, se trataba de cumplir un requisito contractual. Además de agregar las dichas capitulaciones como argumento, también adjuntaron testimonios notariales de otros casos en los que sí se había concedido la cantidad de 10.000 ducados, como el del conde Melgar, el almirante Juan Alonso Enríquez, para con doña Elvira de Toledo en 1641, y el de su hijo y heredero del título hacia su esposa doña Catalina de la Cerda, ambos concedidos.

A partir de la comparación de los diferentes casos estudiados⁸⁰, puede apreciarse que las cuantías tienden a estandarizarse en torno a una cifra recurrente: las casas de mayor rango apuntaban inicialmente a los 6.000 ducados anuales, frente a la cifra más comúnmente aceptada por la Junta en los casos en los que intervenía para reducirla, se situó entre los 3.000 y 4.000 ducados anuales. Hubo casos excepcionales como los del duque de Osuna y el marqués del Carpio que pidieron 10.000 ducados anuales, pero en la mayoría de casos lo que vemos es una especie de “media negociada” entre las aspiraciones de los solicitantes, y los criterios reguladores de la Junta.

⁷⁹ Archivo Histórico Nacional, Consejos, Leg. 13. 387, nº 7.

⁸⁰ Ver tabla.

7.3. El papel de la Junta de Facultades y el pleito de los familiares por la defensa de las mujeres

La viudedad en la nobleza se convirtió en un auténtico tablero de negociación de intereses contrapuestos: la protección de la mujer frente a la del patrimonio. En este juego intervinieron tres actores fundamentales: los esposos, que quisieron blindar la posición social de sus esposas; los padres, que vieron en la cuantía de viudedad la prolongación del estatus y honor familiar; y la Junta de Facultades, árbitro último. Pero, ¿quién defendió más la posición de las mujeres frente a los herederos? ¿Se unieron las estrategias familiares con la Junta, o se situaron en polos opuestos? Los documentos revelan que, lejos de una protección uniforme, existió un constante tira y afloja donde el estatus, las capitulaciones previas y la lógica económica marcaron las diferencias.

Para los maridos la viudedad era una garantía de honor y decoro más allá de la mera supervivencia. Sus solicitudes a la Junta fueron ambiciosas, respaldadas por capitulaciones matrimoniales, las altas dotes que habían aportado sus esposas y, en algunos casos, reforzadas con precedentes de casas iguales o superiores. Es decir, vemos que los maridos casi siempre pidieron una cantidad mayor de lo que la Junta estuvo dispuesta a coincidir en primer momento, con el objetivo claro de que la viuda pudiera mantener la dignidad que correspondía a su rango, incluso tras la muerte de sus esposos.

El caso paradigmático es el ya visto del marqués del Carpio (1672), quien al concertar matrimonio con doña Teresa Enríquez, hija del Almirante de Castilla, pactó en las capitulaciones matrimoniales 10.000 ducados de renta anual, así como el usufructo de una villa con jurisdicción. Pero esta cantidad no se trataba de un capricho baladí, pues tanto el marqués como el padre de doña Teresa alegaron que era una cantidad a la altura de su estatus, y que él, cuando se casó con su madre también ofreció 10.000 ducados a doña Elvira de Toledo, igual que su hijo, el conde de Melgar, le dio la misma cantidad a su esposa doña Catalina de la Cerda. El argumento era contundente: “si el caso de sobrevivir la marquesa sucediese, le sería de mucho gravamen no teniendo la renta de los 10.000 ducados pues sin ellos no podría sustentarse manteniendo el luto y decencia que le corresponde”⁸¹.

⁸¹ Archivo Histórico Nacional, Consejos, Leg. 13. 387, nº 7.

Este patrón se repite en otras casas, como la del duque de Osuna (1872), quien insiste en cumplir los 10.000 ducados pactados para la marquesa de Caracena, apoyándose en este caso en la altísima dote que la esposa había aportado al matrimonio (171.916 ducados). Más moderado fue el marqués de Malpica (1679), que solicitó 3.000 ducados para su esposa doña Josefa Gonzaga, buscando asegurar la pensión sin pleitear con la Junta pero consciente de que la petición era “aún menor de lo que se acostumbra a consignar a personas de su sangre”⁸².

En todos los casos, los memoriales y protestas apelan al honor y a las costumbres del linaje, subrayando que conceder menos supondría un agravio no sólo para la viuda, sino para toda la casa. Por ejemplo, en el caso del marqués de Villafranca (1678), en el memorial para concertar el matrimonio entre don José Fadrique de Toledo Osorio y doña Mariana Fernández de Córdoba, la familia insiste en que la viudedad debería ser de 6.000 ducados anuales y una villa con jurisdicción en caso de quedar viuda, habiendo sucedido el marido en el estado. Incluso añade que si enviudaba antes de la sucesión, debía recibir 4.000 ducados y la jurisdicción de la villa. Se justificaba esta cláusula en la necesidad de mantener el decoro y el honor familiar: “que ha de gozar de viudedad los 6.000 ducados y una villa... para que en caso de quedar viuda conserve la decencia que corresponde a su calidad”⁸³.

La Junta de Facultades, por otro lado, representó un rol esencial como freno regulador frente a las aspiraciones familiares. Su lógica era distinta: sí, proteger a la viuda, pero sin comprometer la integridad del mayorazgo, en principio indivisible, ni perjudicar a terceros o a otros herederos. Por ello, aunque rara vez negaba la concesión, rebajaba considerablemente las cifras en primera instancia, fijando escalas según hubiera o no hijos del matrimonio.

Eso explica por qué en el caso del marqués del Carpio la Junta de Facultades recortó los 10.000 ducados solicitados a 8.000 en caso de existir hijos y 6.000 no los hubiere. Sólo la insistencia familiar, reforzada por precedentes y alianzas, consiguió que se concediera la cifra íntegra. Lo mismo le ocurrió al duque de Osuna, cuya petición de 10.000 ducados siguió la misma suerte inicial. Solicitudes más bajas, como las de Malpica (3.000

⁸² Archivo Histórico Nacional, Consejos, Leg. 13.387, nº 1.

⁸³ Archivo Histórico Nacional, Consejos, Leg. 13.387, nº 6.

ducados), o la del conde de Barajas (2.000 ducados) fueron concedidas sin objeción, pues la Junta las consideró “moderadas” y proporcionales al rango de la familia solicitante.

Podríamos decir entonces que la Junta protegió a las mujeres desde una lógica funcional y jurídica, más que desde la defensa simbólica del honor que buscaron las familias. No se muestra abiertamente contrario a las familias, pero sí es un agente moderador que aplica criterios uniformes frente a las pretensiones de grandeza de algunas casas, especialmente cuando la supervivencia de la monarquía dependía estrechamente de la preservación de los patrimonios nobiliarios.

Por tanto, ¿cuál fue el rol de la Junta en la protección de las mujeres? Si medimos la defensa en términos de ambición económica, no hay duda: los maridos y los padres fueron los principales valedores, incluso llegando a litigar y a movilizar precedentes para sostener sus demandas. La Junta, en cambio, adoptó un papel más equilibrado: ni desprotegió a las viudas ni cedió siempre a los deseos familiares, estableciendo estándares que buscaron compatibilizar la seguridad femenina con la preservación de la vinculación patrimonial.

De este forcejeo emergió una tendencia clara que hemos mencionado en el apartado anterior: las pensiones de viudedad tendieron a estandarizarse en torno a los 6.000 ducados de renta anual, 8.000 si existían hijos. En la práctica, la defensa familiar fue un escudo simbólico y económico; la Junta, un mecanismo regulador que tradujo la protección en números más ajustados. Ambas posturas, lejos de ser antagónicas, construyeron un equilibrio entre honor, género y patrimonio.

Fig. 1: Tabla de relación económica entre la cantidad solicitada por los parientes y esposos frente a la decisión de la Junta de Facultades.

Año	Solicitante	Beneficiaria	Cantidad pedida (ducados/año)	Cantidad concedida por la Junta (primera decisión)	Cantidad final concedida
1664	Duque de Veragua (esposo)	Dña. María de Castro y Girón	- 6.000 ducados de plata anuales - Jurisdicción de una villa de su elección - Cobro directo de las rentas indianas con plenas facultades	- 2.000 ducados de plata. - Jurisdicción sobre una villa de su elección.	- 6.000 ducados de plata anuales - Jurisdicción sobre una villa de su elección.
1669	Duque de Medina Sidonia (esposo)	Dña. Antonia Pimentel	- 4.000 ducados - Jurisdicción sobre las villas de su casa	Sin resolución	Sin resolución
1671	Don íñigo Fernández de Velasco y Tobar. Condestable de Castilla (esposo)	Dña. María de Benavides (Duquesa de Segorbe)	- 6.000 ducados - Jurisdicción sobre una villa a elección de la viuda	Sin resolución	Sin resolución
1672	Marqués del Carpio (esposo)	Dña. Doña Teresa Enríquez	10.000 ducados	- 8.000 ducados en caso de existir hijos - 6.000 hijos si no había hijos	10.000 ducados
1672	Conde de Barajas (suegro)	Dña. María Agustina Sarmiento (Condesa de Aguilar)	- 2.000 ducados - Una villa de su mayorazgo	Se conceden las condiciones	Se conceden las condiciones

Jurisdicción, género y patrimonio:
La Junta de Facultades ante la viudedad nobiliaria (siglo XVII)

1672	Duque de Osuna (esposo)	Dña. Antonia Benavides	- 10.000 ducados - Jurisdicción de una villa a elección de la viuda.	- 8.000 ducados anuales si hay hijos. - 6.000 ducados anuales si no los hay.	- 8.000 ducados anuales si hay hijos. - 6.000 ducados anuales si no los hay.
1678	Marqués de Jódar (esposo)	Dña. Ángela de Benavides Ponce de León y Argón	- 3.000 ducados de renta anual - Jurisdicción de una villa. - 6.000 ducados en caso de que el marqués heredase otro mayorazgo. - 2.000 ducados si la viuda entra a religiosa y el marqués heredase otro mayorazgo; 1.000 ducados anuales si no lo hereda.	Sin resolución	Sin resolución
1678	Duque de Medina Sidonia (esposo)	Dña. Mariana de Guzmán	- 6.000 ducados de renta anual - Jurisdicción sobre una villa	Se conceden las condiciones	Se conceden las condiciones
1678	Marqués de Villafranca (suegro)	Dña. Mariana de Córdoba	- 6.000 ducados de renta anual - Jurisdicción sobre una villa	Sin resolución	Sin resolución
1679	Marqués de Malpica (esposo)	Dña. Josefa de Gonzaga	- 3.000 ducados de renta anual	Sin resolución	Sin resolución

8. Conclusiones

Este trabajo ha permitido arrojar luz sobre una institución tan desconocida como la Junta de Facultades de Viudedades, y su papel en la protección jurídica y económica de las viudas de la alta nobleza en la Edad Moderna. A partir de los casos analizados, se ha mostrado que la concesión de pensiones de viudedad fue más allá de un trámite burocrático para convertirse en el resultado de auténticas negociaciones en las que se mezclaban intereses familiares, lógicas institucionales y el poder del estatus.

La Junta de Facultades actuó como un órgano moderador dentro de las grandes casas, conciliando el cumplimiento de las capitulaciones matrimoniales con la preservación de los mayorazgos y la estabilidad patrimonial de los linajes. Si bien su función era otorgar licencias para imponer pensiones sobre los estados, la Junta no se limitó a ratificar lo pactado entre las partes: intervino activamente para reducir las cantidades inicialmente solicitadas, aplicando criterios de proporcionalidad y precedentes normativos. Así, cuando las familias pedían 10.000 ducados anuales, la Junta se proponía rebajarlos a 8.000 si quedaban hijos y 6.000 en caso contrario, como fue el caso del marqués del Carpio o del duque de Osuna. Este patrón se repite en otros expedientes, indicando un tope máximo implícito que, aunque no estuviera fijado por ley, actuaba como referencia.

Por otro lado, podemos afirmar que las familias tendían a presionar al alza, aludiendo al honor del linaje, la dignidad de la viuda o las costumbres de la nobleza, usándolos como argumentos que convertían la petición en una especie de deber moral y no únicamente en una aspiración económica. En los memoriales, los parientes insisten en que conceder menos supondría un agravio público: no sólo para la mujer afectada, sino para toda la casa. Así lo expresaba el almirante de Castilla cuando pidió 10.000 ducados íntegros para su hija “en atención a su nacimiento y al decoro que exige la calidad del matrimonio concertado”. Estas fórmulas revelan que la cuantía de la pensión no era un asunto privado, sino un componente del capital simbólico de la familia y que variaba en función del estatus de la misma.

Desde el punto de vista de la historia de género, este trabajo contribuye a desvelar cómo se configuraban los márgenes de acción de las mujeres viudas en un sistema dominado por la lógica patrimonial masculina. Aunque las pensiones buscaban proteger y asegurar

la seguridad material de la viuda, en la práctica, su acceso dependió de las negociaciones realizadas por varones, ya fuera padres, esposos o curadores. Las mujeres que aparecen en los documentos lo hacen más como un objeto pasivo de protección, que como sujetos activos negociadores. Sin embargo, la existencia de cláusulas en las capitulaciones y la consideración de rentas específicas para la viudedad, demuestra que las familias entendían la viudez como una fase crítica para las mujeres y trataron de garantizar cierta estabilidad para preservar la honra del linaje. Este punto conecta con los debates historiográficos actuales sobre la agencia y poder femenino en la Edad Moderna, obligando a preguntarnos hasta qué punto estas pensiones se tradujeron en autonomía real para las viudas y, más importante, ¿cómo gestionaron estas rentas y jurisdicciones cuando las obtenían?

Si bien el análisis se ha centrado en el momento de la concesión y las negociaciones de la Junta con las familias, no podemos perder de vista que el verdadero impacto de estas decisiones debe evaluarse siguiendo la trayectoria posterior de estas mujeres: si efectivamente disfrutaron de las pensiones, si permanecieron viudas o contrajeron nuevas nupcias, si ejercieron poder sobre las rentas asignadas o si, por el contrario, lo delegaron en sus administradores.

En este sentido, uno de los principales aportes de este trabajo ha sido abrir una línea de investigación prácticamente inédita. La Junta de Facultades ha permanecido, en gran medida, fuera del radar historiográfico, eclipsada por estudios más amplios acerca de mayorazgos, alianzas matrimoniales o jurisdicción señorial. El examen de estos expedientes revela un potencial documental enorme para comprender las intersecciones entre derecho, familia y género en la nobleza moderna. No obstante, la naturaleza casuística y fragmentaria de la documentación plantea retos metodológicos: los expedientes no siempre incluyen información sobre el cumplimiento posterior, ni sobre la vida de las viudas beneficiarias.

Además, la relación entre estas pensiones y las estrategias familiares no puede analizarse aisladamente: debe entenderse en el contexto de las capitulaciones matrimoniales, de las dotes, de la estructura del mayorazgo y de la política de alianzas. Casos como el del matrimonio entre Osuna y la marquesa de Caracena, con una dote superior a los 170.000

ducados, nos habla de cómo la cuantía de viudedad estaba directamente vinculada con la magnitud de las aportaciones iniciales y con la aspiración de equiparar rangos entre casas de primer orden.

Por tanto, este estudio es un primer acercamiento al tema, mereciendo éste un desarrollo mucho mayor de cara a una investigación futura. Sería necesario ampliar el corpus documental, comparando más expedientes de la Junta y contrastándolos con otras fuentes, como capitulaciones matrimoniales completas, testamentos, inventarios de bienes, partidas sacramentales (matrimoniales y de defunciones), que nos permitan reconstruir la vida de las viudas para comprobar si efectivamente gozaron de las rentas prometidas y cómo las administraron. Por otro lado, se podría estudiar la dimensión genealógica y social, analizando cómo estas prácticas se encuadraron en redes concretas de poder y la influencia del rango del linaje, la ubicación geográfica, o la coyuntura económica, comparando, por ejemplo, las diferencias entre las grandes casas aristocráticas y la nobleza media.

En definitiva, el análisis realizado confirma que la Junta de Facultades supuso un espacio donde chocaron las tensiones entre la defensa del honor familiar, las necesidades de la protección femenina y los límites del orden jurídico. Este trabajo ha puesto en relieve que detrás de las cifras de las pensiones existieron conflictos de poder, discursos de género y estrategias de reproducción social. Queda todavía un largo camino por desentrañar, pero se pretende sentar las bases de una futura investigación que relacione la historia institucional, la historia de la nobleza y la historia de las mujeres en la Edad Moderna que nos revele cómo se protegía o limitaba a las viudas y cómo ello influyó en las dinámicas de género, poder y patrimonio en la monarquía hispánica.

9. Referencias:

- Arribas Gonzalez, M^a. S. (transcrip.) (1976). *Leyes de Toro*. Ministerio de Educación y Ciencia: Madrid.
- Bermejo Cabrero, J.L. (1985): Sobre noblezas, señoríos y mayorazgos. *Anuario de historia del derecho español*, 55, 253 - 306.
- Bermejo Castrillo, M.A. (2009). *Entre ordenamientos y códigos. Legislación y doctrina sobre familia a partir de las Leyes de Toro de 1505*. Dykinson: Madrid
- Birriel Salcedo, M. (2007). Mujeres y matrimonio: sentido y significación de arras en la Corona de Castilla en López Beltrá, M^a.T.; Reder Gadow, M. (eds.): *Historia y género: imágenes y vivencias de mujeres en España y América (siglos XV-XVIII)*. Universidad de Málaga: Málaga, 69 -102.
- Birriel Salcedo, M. (2008). El cónyuge supérstite en el derecho hispano. *Chronica Nova*, 36, 13 - 44.
- Birriel Salcedo, M. (2019). Dote y arras en la Andalucía Moderna. *Identidad e Imagen de Andalucía en la Edad Moderna*.
<https://www2.ual.es/ideimand/dote-y-arras-en-la-andalucia-moderna/>
- Candau Chacón, M^a.L. (2012). En torno al matrimonio: mujeres, conflictos, discursos en Peña Díaz, M. (coord.) *La vida cotidiana en el mundo hispánico: (siglos XVI-XVIII)*, Adaba: Madrid.
- Candau Chacón, M^a.L. (2016). *Las mujeres y el honor en la Europa Moderna*, Universidad de Huelva: Huelva.
- Cartaya Baños, J. (2018). *Mayorazgos. Riqueza, nobleza y posteridad en la Sevilla del siglo XVI*, Editorial Universidad de Sevilla: Sevilla.
- Cartaya Baños, J. (2019). *Mayorazgos. Riqueza, nobleza y posteridad en la Sevilla del siglo XVI*. Editorial Universidad de Sevilla: Sevilla.

- Carvajal Alegre, E. (2023). El controvertido poder de las aristócratas viudas en el siglo XVI. Patronazgo arquitectónico y conflictividad familiar en Vélez Chaurri, J.J.; Aintzane Erkizia, M.: *Mujeres, promoción artística e imagen del poder en los siglos XV al XIX*, Universidad del País Vasco, 101 - 139.
- Castaño Díaz, J.A. (1985). Los contratos matrimoniales; el reflejo de la sociedad alicantina del Antiguo Régimen. *Revista de Historia Moderna*, 5, 175 - 193.
- Clavero, B. (1974). *Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla, 1369- 1836*. Siglo Veintiuno de España Editores S.A.: Madrid
- Collantes de Terán de la Hera, M^a.J. (1999). Comunidad de gananciales y capitulaciones matrimoniales en la codificación española. *Anuario de historia del derecho español*, 69, 389 - 426.
- De Sala Bañuls, J. (1820). *Ilustración del Derecho Real de España, Tomo I*. Oficina de Don José del Collado: Madrid.
- Díaz Blanco, J.M. (2021): Las Juntas fuera de la Corte: una perspectiva desde la Sevilla del XVII, *Memoria y civilización*, 24, 23-45.
- Fargas Peñarrocha, M. (20 de junio de 2025). La dote en España. Auge, diversidad y decadencia. *Mélanges de l'École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines*, 136-2.
<https://journals.openedition.org/mefrim/15303?lang=es>
- Ferrer-Alòs, L. (2014). ¿Quién hereda? Desigualdades de género en el acceso a los derechos de propiedad y sistemas hereditarios en España. *Áreas. Revista Internacional de Ciencias Sociales*, 33, 35 - 47.
- García Ríos, J.M. (2024). *Fundatio, successio e accumulatio* de mayorazgos en la España Moderna. El linaje de los Infantas en la Córdoba de los siglos XVI y XVIII. *Intus-Legere Historia*, 2 (18), 158 - 180.
- Jarque Martínez, E., Salas Auséns, J.A. (2021). La visibilidad de la mujer a través de las capitulaciones matrimoniales del mundo rural del norte de Aragón (siglo XVI-XVIII). *Vínculos de Historia*, 10, 261 - 277.

- Lagartos Pacho, F.J. (2005): La “mejora” como una forma de corregir el igualitarismo castellano. Comarca de Sahagún, siglo XVIII. *Estudios Humanísticos. Historia*, 4, 121 - 147.
- López Nevot, J.A. (2021). Una aproximación doctrinal al mayorazgo castellano: el Tratado Legal sobre los Mudos del licenciado Lasso (1550) (Coimbra, 2005) en García Sánchez, J. (dir.): *Fundamentos romanísticos del derecho*, vol. 8, (*Derecho de sucesiones*) coord. por Alfonso Murillo Villar, María Olga Gil García), 2757-2768.
- Melero Muñoz, I.M^a (2019). Legitimidad e ilegitimidad en la transmisión de los mayorazgos. Poder, linaje y clientelas familiares en los conflictos por la sucesión de la propiedad vinculada. *E-Spania: Revue électronique d'études hispaniques médiévales*, 34.
- Melero Muñoz, I.M^a (2022). *El mayorazgo y las élites nobiliarias de la España Moderna. De los hombres y de las palabras*. Éditions Hispaniques: París.
- Melero Muñoz, I.M^a (2022). El mayorazgo. *Encrucijada de mundos: Identidad, imagen y patrimonio de Andalucía en los tiempos modernos*. https://grupo.us.es/encrucijada/el-mayorazgo/#_ftn1
- Melero Muñoz, I.M^a (2022). Patrimonio y promoción social de las mujeres: luchas legales por el mayorazgo familiar (ss. XVII - XVIII). *e-Spania. Revue interdisciplinaire d'études hispaniques médiévales et modernes*, 43. <https://journals.openedition.org/e-spania/46786>
- Melero Muñoz, I.M^a. (2025). La conflictividad judicializada por los mayorazgos en la Edad Moderna. *Historia Social*, 111, 115 - 134.
- Rueda Hernanz, G. (2015). La supresión de señoríos y el proceso desvinculador de los bienes mobiliarios, *Aportes*, 89, 41 - 58.
- Salas Almela, L. (2016). Estrategias económicas señoriales y matrimonio: el comportamiento nupcial de la casa de Medina Sidonia (1492 - 1658). *Investigaciones Históricas*, 36, 13 - 39.

- Sánchez González, M^a.D. (1993): *El deber de consejo en el Estado moderno. Las Juntas "ad hoc" en España*, Ediciones Polifemo: Madrid.
- Soria Mesa, E. (2002). Las rentas de la nobleza española en la Edad Moderna. Una nueva fuente para su estudio en Rodríguez Cancho, M. (coord.): *Historia y perspectivas de investigación. Estudios en memoria del profesor Ángel Rodríguez Sánchez*, Editorial Regional: Mérida, 69 - 74.
- Soria Mesa, E. (2007). *La nobleza en la España Moderna. Cambio y continuidad*. Marcial Pons: Madrid.
- Soria Mesa, E. (2008). La nobleza en tiempos de cambios: Andalucía, siglos XVII y XVIII en Morales Martínez, A.J. (coord). *Congreso Internacional Andalucía Barroca: actas, Iglesia de San Juan de Dios de Antequera*, vol. 2, 223 - 232.
- Soria Mesa, E. (2009). La nobleza en la España Moderna. Presente y futuro de la investigación en Casaus Ballester, J. (coord.): *El Condado de Aranda y la nobleza española en el Antiguo Régimen*. Diputación Provincial de Zaragoza: Zaragoza, 213 - 241.
- Soria Mesa, E. (2025). Judeoconversos y mayorazgos: La fundación de vínculos por conversos en la Castilla de los siglos XV al XVII, *Historia social*, 111, 135 - 154.
- Tovar Pulido, R. (2017). La riqueza patrimonial de las familias de las viudas jiennenses en el siglo XVIII, *Cuadernos de Historia moderna*, 1 (42), 195 - 220.
- Tovar Pulido, R. (2020). La regulación del matrimonio y los bienes gananciales por la normativa histórica española (ss. XVI - XIX). *Anuario de la Facultad de Derecho. Universidad de Extremadura*, 36, 863 - 896.
- Tovar Pulido, R. (2020). La regulación del matrimonio y los bienes gananciales por la normativa histórica española (SS. XVI-XIX), *Anuario de la Facultad de Derecho. Universidad de Extremadura*, 36, 863 - 896.
- Tovar Pulido, R. (2020). *Mujeres y derecho sucesorio en la España del setecientos: un estudio a través de los protocolos notariales de Córdoba y Jaén*, Uco Press: Universidad de Córdoba.

Tovar Pulido, R. (2021). *El ejercicio de la patria potestad y la mujer cabeza de familia: la administración femenina del hogar y los bienes en Jaén y Córdoba a finales del antiguo régimen*. Diputación provincial de Jaén: Jaén.

10. Anexo

Fig. 2: Expediente de la Junta de viudedades del conde de Barajas para su nuera María Agustina Sarmiento, condesa de Aguilar en el que se solicitan 2.000 ducados de renta anual como pensión de viudedad.

Capitulaciones matrimoniales del ^{mo} D. Juan de Haro y Guzman
Marq. del Carpio mi S. y de la ^{ma} D.ª Teresa Enríquez de
Cabana mi S.
Entregare el original a
D. Fr. de Carvajal en R.
deleg. 1651. para pedir
las facultades necesarias
en la Cámara.

En la villa de Madrid Corte del Rey D. Carlos
segundo quarto de Noche que Dios guarde a nue
ve días del mes de Junio año de mil seiscientos y
setenta y uno ante m. el Sr. J.º y testigos el ^{mo} Sr.
D. Juan Pizarro Henríquez de Cabana Duque de
Albuquerque de Castilla y de León Duque de la Cueva
Medina de Rioseco Conde de la de Medina y mel
gar Colgozona S.º de las Arzobispas de Alca
no Calatayud y Calatayud Comendador de Pie
dra buena en la orden y cavalleria de Alcántara
Personil hombre de la cámara de su Mage.ª y de su
consejo de rrecho por si mismo y como Pacheco
y legitimo Administrador de la ^{ma} S.ª D.ª
Teresa Henríquez su esposa y de la ^{ma} S.ª
Duquesa de Medina de Rioseco D.ª Elvira de
Aboledo su muger y la misma ^{ma} S.ª D.ª Juana
Henríquez con licencia del ^{mo} Sr. Almirante
te = En una parte y de otra el ^{mo} Sr. Don Juan
de Haro y Guzman Marquis del Carpio
Duque de Montano Conde Duque de Olivares Man
guer de Cádiz Conde de Montente por el estado
de soltero y de la villa de Locber Alcaide perpetuo

Fig. 3: Capitulaciones matrimoniales del marqués del Carpio y doña Teresa Enríquez, incluidas en el expediente de solicitud de renta de viudedad.

Capitulaciones Maximales del ^{mo} Sr. D. Juan de Haro y Guzman
Marq. del Campo mi S. y de la ^{ma} Sr. D. Juana Enrriquez de
Cabrera mi S.
Entregare el original a
D. Fr. de Carrizal en 12.
de Sep. 1631. para pedir
las facultades necesarias
en la Camara.

En la villa de Madrid Corte del Rey D. Carlos
Segundo nuestro Señor (que Dios guarde) a diez
de dias del mes de Junio año de mil seiscientos y
setenta y uno ante m. el Sr. y tertio el ^{mo} Sr.
D. Juan Papan Henrriquez de Cabrera Duque del
miante de Castilla y de Leon Duque de la Ciudad de
Medina de Rioeco Conde de la de Medinaceli y mel
gar Colgozona S. de las oraciones de Olba
mo Sabamo y calatafirm Comendador de Pie
dra buena en la orden y cavalleria de la camara
Donil hombre de la camara de su Mage. y de su
consejo dechado por si mismo y como Padre
y legitimo Administrador de la ^{ma} Sr. D. Juana
Enrriquez su esposa y de la ^{ma} Sr.
Duquesa de Medina de Rioeco D.ª Juana de
Soledo su muger y la misma ^{ma} Sr. D.ª Juana de
Enrriquez con licencia del ^{mo} Sr. Almirante
te = de una parte y de otra el ^{mo} Sr. Don Gas
par de Haro y Guzman Marquis del Campo
Duque de Montoro Conde Duque de Olivares Mar
quis de Eliche Conde de Buente S. y el ^{mo} Sr.
de Sobos y de la villa de Locher Alcaide perpetuo

Fig. 4: Expediente de solicitud del duque de Osuna para con su esposa doña Antonia Benavides, pidiendo una renta de viudedad de 10.000 ducados de renta anual y jurisdicción sobre una villa de elección.